

Anatomy of the Lower Limb – Lecture Notes for Students (1992)

/Anatomia kończyny dolnej – konspekt dla studentów (1992)/

Jacek Lorkowski

Summary

This study represents a bilingual digitalization of original lecture notes on the macroscopic anatomy of the lower limb (*anatomia extremitatis inferioris*) from 1992. It was prepared by the author using Optical Character Recognition (OCR) technology, which allowed for the preservation of the original form of the teaching material. Digitalization via OCR was not only a technical challenge for the author but, above all, a way to maintain the continuity of materials collected three decades ago. The main goal of this edition was to preserve the substantive value of the original materials while adapting them to contemporary scientific standards. The content of the document includes a detailed presentation of the structure of the lumbar plexus (*plexus lumbalis*) and sacral plexus (*plexus sacralis*), the topography of blood vessels (arteries and veins), a description of the muscle groups of the thigh, leg, and foot, and the localization of lymph nodes. Particular attention was paid to topographical spaces, such as lacunae, canals, and fossae /including the popliteal fossa/. The entire anatomical nomenclature has been verified and updated according to the current international classification, *Terminologia Anatomica*. The text has been enriched with selected, significant clinical correlations.

Keywords: anatomy of the lower limb, lumbar plexus, sacral plexus, vascularization of the lower limb, anatomical nomenclature, myology, anatomical topography.

Streszczenie

Niniejsze opracowanie stanowi polsko - i łańskiejęzyczną digitalizację autorskiego konspektu z zakresu anatomii kończyny dolnej (*anatomia extremitatis inferioris*) z 1992 roku. Zostało ono przygotowane przez autora z wykorzystaniem technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR), co pozwoliło na ocalenie pierwotnej formy materiału dydaktycznego. Digitalizacja metodą OCR była dla autora przede wszystkim sposobem na podtrzymanie ciągłości materiałów stworzonych przed trzema dekadami. Głównym celem niniejszej edycji było zachowanie wartości merytorycznej oryginalnych materiałów przy jednoczesnym dostosowaniu ich do współczesnych standardów naukowych. Treść dokumentu obejmuje szczegółowe ujęcie budowy splotu lędźwiowego (*plexus lumbalis*) i krzyżowego (*plexus sacralis*), topografię naczyń krwionośnych (tętnic i żył), opis grup mięśniowych uda, podudzia i stopy oraz lokalizację węzłów chłonnych. Szczególną uwagę

poświęcono przestrzeniom topograficznym, takim jak rozstępy, kanały oraz doły (m.in. dół podkolanowy). Całość mianownictwa anatomicznego została zweryfikowana i uaktualniona zgodnie z obowiązującą międzynarodową klasyfikacją *Terminologia Anatomica*. Tekst wzbogacono o wybrane, istotne korelacje kliniczne.

Słowa kluczowe: anatomia kończyny dolnej, splot lędźwiowy, splot krzyżowy, unaczynienie kończyny dolnej, mianownictwo anatomiczne, miologia, topografia anatomiczna.

LOWER LIMB (*EXTREMITAS INFERIOR*)

LUMBAR PLEXUS (*PLEXUS LUMBALIS*)

Formed by the interweaving of the anterior rami (*rami anteriores*) of spinal nerves (*nn. spinales*) L1–L3 on one side.

It has a connection with the subcostal nerve (*n. subcostalis*) /anterior ramus of the *Th12* spinal nerve/ and with the anterior ramus of the L4 spinal nerve.

It lies in the posterior wall of the abdominal cavity (*cavitas abdominalis*), covered by the psoas major muscle (*m. psoas major*) /between the superficial and deep layers of this muscle/ anterior to the costal processes (*processus costiformes*) of the lumbar vertebrae (*vv. lumbales*).

Short nerves supply:

- psoas major muscle (*m. psoas major*)
- quadratus lumborum muscle (*m. quadratus lumborum*)

Long nerves:

1. iliohypogastric nerve (*n. iliohypogastricus*)
2. ilioinguinal nerve (*n. ilioinguinalis*)
3. lateral femoral cutaneous nerve (*n. cutaneus femoris lateralis*)
4. femoral nerve (*n. femoralis*)
5. genitofemoral nerve (*n. genitofemoralis*)
6. obturator nerve (*n. obturatorius*)

Topography of nerve exits:

- 1–4 emerge laterally to the psoas major muscle (*m. psoas major*).
- 5 pierces the psoas major muscle (*m. psoas major*) and emerges on its anterior surface, dividing into the femoral branch (*r. femoralis*) and genital branch (*r. genitalis*).
- 6 leaves the psoas major muscle (*m. psoas major*) on its medial side.

EXTERNAL ILIAC ARTERY (*A. ILIACA EXTERNA*)

Arises from the division of the common iliac artery (*a. iliaca communis*) /from the division of the abdominal aorta (*aorta abdominalis*)/ at the level of the lower border of L5, anterior to the sacroiliac joint (*art. sacroiliaca*).

From the division of the common iliac artery (*a. iliaca communis*), the external iliac artery (*a. iliaca externa*) and internal iliac artery (*a. iliaca interna*) are formed.

The external iliac artery (*a. iliaca externa*) runs downwards, laterally, and forward along the medial surface of the psoas major muscle (*m. psoas major*). It enters under the inguinal ligament (*lig. inguinale*), passes under the muscle at the midpoint of its length, and changes its name to the femoral artery (*a. femoralis*).

Branches of the external iliac artery (*a. iliaca externa*):

- deep circumflex iliac artery (*a. circumflexa ilium profunda*)
- inferior epigastric artery (*a. epigastrica inferior*)

Division of the aorta (*Aorta abdominalis*):

At the level of L4, the abdominal aorta (*aorta abdominalis*) divides into /on the anterior surface of the spine, slightly to the left/:

- 2 common iliac arteries (*aa. iliacae communes*)
- median sacral artery (*a. sacralis mediana*)

EXTERNAL ILIAC VEIN (*V. ILIACA EXTERNA*)

The external iliac vein (*v. iliaca externa*) is the continuation of the femoral vein (*v. femoralis*). It begins under the inguinal ligament (*lig. inguinale*), medially and posteriorly to the external iliac artery (*a. iliaca externa*).

It joins with the internal iliac vein (*v. iliaca interna*) to form the common iliac vein (*v. iliaca communis*), and these /one from the right, the other from the left limb/ join at the level of the L5 vertebral body or the L4–L5 disc on the right side of the spine into the inferior vena cava (*v. cava inferior*).

FEMORAL TRIANGLE (*TRIGONUM FEMORALE*)

Boundaries:

- superiorly: inguinal ligament (*lig. inguinale*)
 - laterally: medial border of the sartorius muscle (*m. sartorius*)
 - medially: anterior surface of the adductor longus muscle (*m. adductor longus*)
- The apex passes into the adductor canal (*canalis adductorius*).

ILIOPECTINEAL FOSSA (*FOSSA ILIOPECTINEA*)

Boundaries:

- superiorly: inguinal ligament (*lig. inguinale*)
- laterally: lateral border of the iliopsoas muscle (*m. iliopsoas*)
- medially: medial border of the pectineus muscle (*m. pectineus*)
- floor: formed by the pectineus muscle (*m. pectineus*) and iliopsoas muscle (*m. iliopsoas*) covered by the deep layer of the fascia lata (*lamina profunda fasciae latae*). From the front, the fossa is covered by the superficial layer of the same fascia.

Contents /the same as in the femoral triangle/:

1. femoral artery (*a. femoralis*) /first segment with branches/
2. femoral vein (*v. femoralis*) with tributaries /lies medially to the artery/

3. branches of the femoral nerve (*n. femoralis*) /muscular and cutaneous, lie laterally to the artery/
4. deep lymphatic vessels (*vasa lymphatica profunda*)
5. deep inguinal lymph nodes (*nodi lymphoidei inguinales profundi*)
6. femoral branch of the genitofemoral nerve (*ramus femoralis n. genitofemoralis*)

Notes:

Modern *Terminologia Anatomica* specifies that the lumbar plexus lies within the psoas major muscle.

Clinically important is that the femoral nerve passes through the muscular space (*lacuna musculorum*), while the vessels pass through the vascular space (*lacuna vasorum*) – their separation by the iliopectineal arch (*arcus iliopectineus*) is of key importance in differentiating hernias and surgical access.

The "Corona mortis" mentioned in further notes is an important warning when dissecting the area of the inguinal ligament.

MUSCLES OF THE THIGH (*MUSCULI FEMORIS*)

Divided into 3 groups: anterior (*anterior*), medial (*medialis*), and posterior (*posterior*).

ANTERIOR GROUP (3 muscles)

1. sartorius muscle (*m. sartorius*)

The longest muscle of the thigh /lateral surface/.

- from the anterior superior iliac spine (*spina iliaca anterior superior*)
- to below the tibial tuberosity (*tuberositas tibiae*) /as one of the components of the superficial pes anserinus (*pes anserinus superficialis*)/.

It runs obliquely from above downwards and medially. It winds behind the vastus medialis muscle (*m. vastus medialis*). It runs posterior to the knee joint (*art. genus*), bypassing the fossa of the joint from the medial side. It bends forward and reaches the medial surface of the tibia (*tibia*), where it ends.

Function:

- at the knee joint (*art. genus*) -> flexes and rotates medially.
- at the hip joint (*art. coxae*) -> flexes, abducts, rotates laterally.

Innervation: muscular branches (*rr. musculares*) from the femoral nerve (*n. femoralis*).

2. quadriceps femoris muscle (*m. quadriceps femoris*)

- **rectus femoris muscle (*m. rectus femoris*):**
 - from the anterior inferior iliac spine (*spina iliaca anterior inferior*) and above the acetabulum (*acetabulum*).
- **vastus medialis muscle (*m. vastus medialis*):**

- from the medial lip of the linea aspera (*labium mediale lineae asperae*) and the posteromedial surface of the femur (*femur*).
- **vastus lateralis muscle (*m. vastus lateralis*):**
 - from the lateral lip of the linea aspera (*labium laterale lineae asperae*) of the femur, the posterolateral surface of the shaft of the femur, the intertrochanteric line (*linea intertrochanterica*), and the lateral surface of the great trochanter (*trochanter major*).
- **vastus intermedius muscle (*m. vastus intermedius*):**
 - from the anterior surface of the shaft of the femur and the intertrochanteric line (*linea intertrochanterica*) /deeper under the rectus femoris muscle/.

Ends in a common tendon of the quadriceps femoris muscle (*tendo m. quadricipitis femoris*). It attaches to the superior and lateral borders of the patella (*patella*) /anterior to it, it passes into the patellar ligament (*lig. patellae*), which is its continuation/ and ends on the tibial tuberosity (*tuberositas tibiae*). Part of the fibers run beside the patella down to the anterior surface of the tibia, forming the patellar retinacula: lateral and medial (*retinaculum patellae mediale et laterale*).

Function:

- The whole muscle acts on the knee joint, extending it /the only extensor/.
- rectus femoris muscle (*m. rectus femoris*) /bi-articular/ flexes, rotates laterally, and abducts at the hip joint.

Innervation: femoral nerve (*n. femoralis*).

3. articular muscle of the knee (*m. articularis genus*)

Several muscle bundles entirely covered by the quadriceps femoris muscle.

- from the lower third of the anterior surface of the femoral shaft (*femur*).
- to the synovial membrane (*membrana synovialis*) of the knee joint (*art. genus*).

Function: tenses the synovial membrane.

Innervation: femoral nerve (*n. femoralis*).

FEMORAL ARTERY (A. FEMORALIS)

Begins under the inguinal ligament (*lig. inguinale*) as a continuation of the external iliac artery (*a. iliaca externa*). Runs downwards medially and increasingly deeper to the back. Ends by passing through the adductor hiatus (*hiatus adductorius*), changing its name to the popliteal artery (*a. poplitea*).

The course of the femoral artery is divided into 3 parts:

1. In the femoral triangle (*trigonum femorale*).
2. Posterior to the sartorius muscle (*m. sartorius*).
3. In the adductor canal (*canalis adductorius*).

Branches:

- **Segment I:**
 - superficial epigastric artery (*a. epigastrica superficialis*)
 - superficial circumflex iliac artery (*a. circumflexa ilium superficialis*)
 - external pudendal arteries (*aa. pudendae externae*) /2-3/
 - deep artery of the thigh (*a. profunda femoris*)
- **Segment II:**
 - muscular branches (*rr. musculares*)
- **Segment III:**
 - descending genicular artery (*a. descendens genus*) /circles the femoro-tibial joint and arteries to the genicular plexus/.

DEEP ARTERY OF THE THIGH (*A. PROFUNDA FEMORIS*)

The largest branch of the femoral artery (*a. femoralis*) is the deep artery of the thigh (*a. profunda femoris*).

It gives off:

- lateral circumflex femoral artery (*a. circumflexa femoris lateralis*)
 - ascending branch (*ramus ascendens*)
 - descending branch (*ramus descendens*)
 - transverse branch (*ramus transversus*)
- medial circumflex femoral artery (*a. circumflexa femoris medialis*)
- perforating arteries (*aa. perforantes*) /usually 3/ – anastomose with each other, 1 with 2, 2 with 3. The last one anastomoses with the popliteal artery (*a. poplitea*).

FEMORAL VEIN (*V. FEMORALIS*)

Starts at the adductor hiatus (*hiatus adductorius*), accompanies the artery. Lies posterior to it, then medially. Always tends to deviate posteriorly. In the iliopectineal fossa (*fossa iliopectinea*), it receives the great saphenous vein (*v. saphena magna*).

GREAT SAPHENOUS VEIN (*V. SAPHENA MAGNA*)

The largest of the superficial veins of man, runs epifascially in the subcutaneous tissue. Begins anterior to the medial malleolus (*malleolus medialis*) on the medial side of the foot; it is a continuation of the medial marginal vein (*v. marginalis medialis*). Runs upwards along the medial surface of the leg (*crus*), accompanied by superficial lymphatic vessels and the saphenous nerve (*n. saphenus*). Passes posterior to the medial condyle of the tibia (*condylus medialis tibiae*) and the medial condyle of the femur (*condylus medialis femoris*), medially to the popliteal fossa (*fossa poplitea*). Runs along the posterior border of the sartorius muscle (*m. sartorius*), passes to the thigh and runs upwards and laterally along the medial surface of the thigh, then along its anterior surface. Reaches the saphenous opening (*hiatus saphenus*), curves and enters the femoral vein (*v. femoralis*) /passing through the fascia lata/.

Tributaries:

1. medial marginal vein (*v. marginalis medialis*)
2. accessory saphenous vein (*v. saphena accessoria*)
3. external pudendal veins (*vv. pudendae externae*)
4. superficial circumflex iliac vein (*v. circumflexa ilium superficialis*)
5. superficial epigastric vein (*v. epigastrica superficialis*)

/Tributaries 3, 4, and 5 enter just before the junction with the femoral vein/.

Notes:

/The descending genicular artery is a crucial source of collateral circulation in chronic femoral artery occlusion. The deep femoral artery is the main nutrient vessel for the thigh muscles, and its perforating branches provide important landmarks during posterior surgical approaches. The great saphenous vein is the primary conduit for coronary artery bypass grafting (CABG); its anatomy at the "saphenous opening" is vital for surgeons to avoid injury to the femoral artery during varicose vein stripping./

VASCULAR SPACE (LACUNA VASORUM)

Boundaries:

- **superior and anterior:** inguinal ligament (*lig. inguinale*)
- **inferior and posterior:** superior ramus of the pubic bone (*ramus superior ossis pubis*)
/specifically: pectineal ligament, or *lig. pectineum*/
- **lateral:** iliopectineal arch (*arcus iliopectineus*)
- **medial:** lacunar ligament (*lig. lacunare*)

Contents:

1. external iliac artery (*a. iliaca externa*) changing its name to the femoral artery (*a. femoralis*)
2. femoral vein (*v. femoralis*) changing its name to the external iliac vein (*v. iliaca externa*)
3. lymphatic vessels (*vasa lymphatica*)
4. proximal deep inguinal lymph node (*nodus lymphoideus inguinalis profundus proximalis*)
/formerly Rosenmüller's or Cloquet's node/
5. femoral branch of the genitofemoral nerve (*ramus femoralis n. genitofemoralis*)

/Order from the lateral side: 1. most lateral, 2. medial to 1, 3. and 4. medial to 2, 5. on the anterior surface of the artery (1)/.

Where the lymph node is located, there is a point of reduced resistance where a femoral hernia may occur.

MUSCULAR SPACE (LACUNA MUSCULORUM)

Boundaries:

- **anterior:** inguinal ligament (*lig. inguinale*)
- **posterior:** anterior border of the ilium (*os ilium*)
- **medial:** iliopectineal arch (*arcus iliopectineus*)

Contents:

1. iliopsoas muscle (*m. iliopsoas*)
2. femoral nerve (*n. femoralis*)
3. lateral femoral cutaneous nerve (*n. cutaneus femoris lateralis*) /inconstant/

FASCIA LATA (FASCIA LATA)

All muscle groups of the thigh are surrounded by the fascia lata (*fascia lata*). It is composed of fibrous connective tissue and creates the intermuscular septa of the thigh (*septa intermuscularia femoris*). It consists of two layers: superficial and deep, which are fused together except in two places:

1. The sheath of the sartorius muscle (*m. sartorius*), where the superficial layer covers it anteriorly and the deep layer posteriorly.
2. The area of the superior attachment, where the superficial layer attaches to the inguinal ligament (*lig. inguinale*), and the deep layer to the superior ramus of the pubic bone (*ramus superior ossis pubis*), and partially passes into the iliopsoas fascia (*fascia iliopsoas*).

On the posterior surface of the thigh, the layers are fused and pass inferiorly into the popliteal fascia (*fascia poplitea*), and superiorly into the gluteal fascia (*fascia glutea*). At the lower border of the gluteus maximus muscle (*m. gluteus maximus*), they split, providing the muscle with its own sheath.

On the medial surface, the layers are fused.

On the lateral surface, the layers form the thickest band: the iliotibial tract (*tractus iliotibialis*), which attaches to the lateral condyle of the tibia (*condylus lateralis tibiae*).

Tendons from the following muscles join it:

1. tensor fasciae latae muscle (*m. tensor fasciae latae*)
2. gluteus maximus muscle (*m. gluteus maximus*)
3. gluteus medius muscle (*m. gluteus medius*) /superficial fibers covering this muscle/

/Thanks to this structure, these muscles can act on the knee joint: they stabilize it, and during flexion, they rotate the thigh laterally/.

On the anterior surface of the thigh, the superficial layer of the fascia lata (*fascia lata*) has a looser structure and is called the cribriform fascia (*fascia cribrosa*). Under the cribriform fascia is the saphenous opening (*hiatus saphenus*) = oval fossa (*fossa ovalis*) /opening for the great saphenous vein/. It has a distinct lateral falciform margin (*margo falciformis*) and two horns: the superior horn (*cornu superius*) and the inferior horn (*cornu inferius*).

Structures passing through the cribriform fascia (*fascia cribrosa*) and the saphenous opening (*hiatus saphenus*):

1. superficial epigastric artery and veins (*a. et vv. epigastricae superficiales*)
2. superficial circumflex iliac artery and veins (*a. et vv. circumflexae ilium superficiales*)
3. external pudendal arteries and veins (*aa. et vv. pudendae externae*)
4. great saphenous vein (*v. saphena magna*)
5. lymphatic vessels (*vasa lymphatica*)
6. anterior cutaneous branches of the femoral nerve (*rami cutanei anteriores n. femoralis*)
7. femoral branch of the genitofemoral nerve (*ramus femoralis n. genitofemoralis*) /pierces the fascia lata near the inguinal ligament/

Corona mortis (*corona mortis*): a connection /pubic branch/ between the inferior epigastric artery (*a. epigastrica inferior*) and the obturator artery (*a. obturatoria*). /When the ligament is cut, bleeding may not be visible, which causes problems during low blood pressure/.

INGUINAL LYMPH NODES (*NODI LYMPHOIDEI INGUINALES*)

SUPERFICIAL (*SUPERFICIALES*):

Located on the fascia lata in the inguinal region, they have an arrangement comparable to the letter T:

- horizontal part -> lies along the superficial circumflex iliac vein (*v. circumflexa ilium superficialis*), parallel to the inguinal ligament (*lig. inguinale*).
- vertical part -> along the great saphenous vein (*v. saphena magna*). Superficial lymphatic vessels of this vein reach here.

They collect lymph from:

1. the skin and subcutaneous tissue of the medial part of the foot, leg, and thigh.
2. the skin and subcutaneous tissue of the gluteal region.
3. the skin of the perineum (*perineum*).
4. the skin of the anal region.
5. the anterior abdominal wall up to the level of the umbilicus.
6. the external genitalia.
7. in women, from the horn of the uterus (*cornu uteri*) /and the lowest part of the body/, in men, from the epididymis (*epididymis*).
/1 – vertical part; 2–7 horizontal part/.

DEEP (*PROFUNDI*):

Located in the iliopectineal fossa (*fossa iliopectinea*) between the superficial and deep layers of the fascia lata (*fascia lata*).

They collect lymph from:

1. lymphatic vessels accompanying the femoral vein (*v. femoralis*).
2. lymphatic vessels from the superficial inguinal lymph nodes.

Lymph from the deep inguinal lymph nodes flows to the external iliac lymph nodes (*nodi lymphoidei iliaci externi*), from them to the common iliac lymph nodes (*nodi lymphoidei iliaci communes*), and from these /parietal part/ to the lumbar lymph nodes (*nodi lymphoidei lumbales*). From there, it goes to the lumbar lymphatic trunks (*trunci lumbales*), to the cisterna chyli (*cisterna chyli*) -> thoracic duct (*ductus thoracicus*) -> left venous angle.

FEMORAL NERVE (N. FEMORALIS)

The largest nerve of the lumbar plexus (*plexus lumbalis*). It emerges lowest on the lateral side of the psoas major muscle (*m. psoas major*) and runs downwards and laterally in the groove between the psoas major muscle (*m. psoas major*) and the iliacus muscle (*m. iliacus*). It passes through the muscular space (*lacuna musculorum*) into the iliopectineal fossa (*fossa iliopectinea*) and onto the thigh, where it divides into muscular branches (*rr. musculares*) and cutaneous branches (*rr. cutanei*).

CUTANEOUS BRANCHES (RAMI CUTANEI):

1. anterior cutaneous branches of the thigh (*rr. cutanei anteriores femoris*)
2. saphenous nerve (*n. saphenus*)

Ad 1. They pierce the cribriform fascia (*fascia cribrosa*) and branch out on the /deep surface/, supplying the anterior and medial surfaces of the thigh.

Ad 2. Accompanies the femoral artery (*a. femoralis*), directed with it downwards, medially, and deep. It passes posterior to the sartorius muscle (*m. sartorius*) into the adductor canal (*canalis adductorius*). It runs only through the superior 2/3 of this canal and exits by piercing the vastoadductor lamina (*lamina vastoadductoria*). It enters under the sartorius muscle (*m. sartorius*), bypassing the knee joint (*art. genus*) from the posteromedial side. On the leg (*crus*), it emerges from under this muscle and runs downwards with the great saphenous vein (*v. saphena magna*) on the medial surface of the leg. It passes anterior to the medial malleolus (*malleolus medialis*) to the medial part of the foot and ends at the base of the big toe (*hallux*).

Supplies:

1. the skin of the anterior and medial surfaces of the leg.
2. the infrapatellar branch (*r. infrapatellaris*) – the skin of the patellar region (*regio patellaris*).
3. the skin of the medial border of the foot /excluding the big toe/.

Notes:

The vascular and muscular spaces are crucial topographical points. Femoral hernias usually exit through the femoral canal, located in the most medial part of the vascular space /where

Cloquet's node is located/. The iliotibial tract plays a vital role in biomechanics – its tension stabilizes the knee in extension. The superficial inguinal lymph nodes collect lymph from almost the entire lower limb, the abdominal wall below the umbilicus, and the genitalia, making their enlargement an important diagnostic sign in infections and cancers of these areas. The saphenous nerve is the only branch of the femoral nerve reaching below the knee, and its injury /e.g., during varicose vein surgeries/ results in sensory disturbances on the medial border of the foot.

MUSCULAR BRANCHES (*RAMI MUSCULARES*):

Supply:

1. quadriceps femoris muscle (*m. quadriceps femoris*)
2. sartorius muscle (*m. sartorius*)
3. articular muscle of the knee (*m. articularis genus*)
4. pectineus muscle (*m. pectineus*) /partially/
5. iliopsoas muscle (*m. iliopsoas*) /partially/

LATERAL FEMORAL CUTANEOUS NERVE (*N. CUTANEUS FEMORIS LATERALIS*)

Emerges on the lateral side of the psoas major muscle (*m. psoas major*) above the femoral nerve (*n. femoralis*). Runs over the iliacus muscle (*m. iliacus*) towards the anterior superior iliac spine (*spina iliaca anterior superior*). Exits through the muscular space (*lacuna musculorum*) or through the fibers of the inguinal ligament (*lig. inguinale*) and passes through the fascia lata (*fascia lata*) to the lateral surface of the thigh and supplies the skin there.

TENSOR FASCIAE LATAE MUSCLE (*M. TENSOR FASCIAE LATAE*)

- **from:** the gluteal surface and lateral side of the anterior superior iliac spine (*spina iliaca anterior superior*).
- **to:** in the middle part of the thigh, it passes into the iliotibial tract (*tractus iliotibialis*) of the fascia lata (*fascia lata*), which ends on the lateral condyle of the tibia (*condylus lateralis tibiae*).

Function:

1. tenses the fascia lata (*fascia lata*) in the longitudinal direction.
2. at the knee joint (*art. genus*): stabilizes the extended joint; during knee flexion, it flexes it further.
3. at the hip joint (*art. coxae*): abducts the thigh.

Innervation: superior gluteal nerve (*n. gluteus superior*).

ILIOPSOAS MUSCLE (*M. ILIOPSOAS*)

/Consists of the psoas major muscle (*m. psoas major*), psoas minor muscle (*m. psoas minor*), and iliacus muscle (*m. iliacus*)/.

psoas major muscle (*m. psoas major*):

- **from:** bodies and costal processes (*processus costiformes*) of the L1–L4 vertebrae.
- **to:** lesser trochanter (*trochanter minor*) of the femur (*femur*).

psoas minor muscle (*m. psoas minor*):

- **from:** anterolateral surfaces of the bodies of *Th12–L1*.
- **to:** iliac fascia (*fascia iliaca*) /covering the iliacus muscle/.

iliacus muscle (*m. iliacus*):

- **from:** iliac fossa (*fossa iliaca*).
- **to:** lesser trochanter (*trochanter minor*).

Function of the iliopsoas muscle (*m. iliopsoas*):

1. flexes at the hip joint (*art. coxae*).
2. rotates externally at the hip joint.

/The iliopsoas muscle (*m. iliopsoas*) pulls the thigh to the abdomen, while the rectus femoris muscle (*m. rectus femoris*) pulls the abdomen to the thigh/.

Innervation:

1. branches from the femoral nerve (*n. femoralis*).
2. short nerves of the lumbar plexus (*plexus lumbalis*).

MEDIAL REGION OF THE THIGH (*REGIO MEDIALIS FEMORIS*)

gracilis muscle (*m. gracilis*):

- **from:** inferior ramus of the pubic bone (*ramus inferior ossis pubis*).
- **to:** medial surface of the tibia (*tibia*), below and medially to the tibial tuberosity (*tuberositas tibiae*) as a component of the superficial pes anserinus (*pes anserinus superficialis*).

Innervation: anterior branch of the obturator nerve (*r. anterior n. obturatorii*).

pectineus muscle (*m. pectineus*):

- **from:** superior ramus of the pubic bone (*ramus superior ossis pubis*).

- **to:** pectineal line (*linea pectinea*) on the femur (*femur*).

Innervation: branches from the femoral nerve (*n. femoralis*) and the anterior branch of the obturator nerve (*r. anterior n. obturatorii*).

obturator externus muscle (*m. obturator externus*):

- **from:** external surface of the obturator membrane (*membrana obturatoria*) and the margin of the obturator foramen (*foramen obturatum*).
- **to:** trochanteric fossa (*fossa trochanterica*) of the femur (*femur*).

Innervation: posterior branch of the obturator nerve (*r. posterior n. obturatorii*).

adductor longus muscle (*m. adductor longus*):

- **from:** superior ramus of the pubic bone (*ramus superior ossis pubis*).
- **to:** medial lip of the linea aspera (*labium mediale lineae asperae*).

Innervation: anterior branch of the obturator nerve (*r. anterior n. obturatorii*).

adductor brevis muscle (*m. adductor brevis*):

- **from:** inferior ramus of the pubic bone (*ramus inferior ossis pubis*).
- **to:** superior 1/3 of the medial lip of the linea aspera (*labium mediale lineae asperae*).

Innervation: anterior branch of the obturator nerve (*r. anterior n. obturatorii*).

adductor magnus muscle (*m. adductor magnus*):

- **from:** inferior ramus of the pubic bone (*ramus inferior ossis pubis*) and the ramus of the ischium (*ramus ossis ischii*) up to the ischial tuberosity (*tuber ischiadicum*).
- **to:** medial lip of the linea aspera (*labium mediale lineae asperae*) and partly with fibers to the adductor tubercle (*tuberculum adductorium*) on the medial epicondyle of the femur (*femur*).

/Between these fibers and the others lies the adductor hiatus (*hiatus adductorius*) -> an opening is left where the muscle did not attach to the linea aspera – the exit of the adductor canal (*canalis adductorius*)/.

Innervation: posterior branch of the obturator nerve (*r. posterior n. obturatorii*) and the tibial component (*n. tibialis*) of the sciatic nerve (*n. ischiadicus*).

ADDUCTOR CANAL (*CANALIS ADDUCTORIUS*)

It is triangular in shape, located on the medial side of the thigh, covered by the sartorius muscle (*m. sartorius*).

Boundaries:

- **anterior:** vastus medialis muscle (*m. vastus medialis*)
- **posterior:** adductor magnus muscle (*m. adductor magnus*)
- **medial:** vastoadductor lamina (*lamina vastoadductoria*) /intermuscular lamina/.

Contents:

1. femoral artery (*a. femoralis*) /third segment/
2. femoral vein (*v. femoralis*)
3. lymphatic vessels (*vasa lymphatica*)
4. saphenous nerve (*n. saphenus*)

The exit of the adductor canal is called the adductor hiatus (*hiatus adductorius*).

ADDUCTOR HIATUS (*HIATUS ADDUCTORIUS*)

Boundaries of the hiatus:

- **posteromedially:** tendon of the adductor magnus muscle (*tendo m. adductoris magni*)
- **anterolaterally:** femur (*femur*)

The vastoadductor lamina (*lamina vastoadductoria*) in the lower 1/3 of the canal's length is pierced by the saphenous nerve (*n. saphenus*) and the descending genicular artery and vein (*a. et v. descendens genus*).

The adductor hiatus (*hiatus adductorius*) is the passage from the adductor canal (*canalis adductorius*) to the popliteal fossa (*fossa poplitea*) /it lies at the apex of the popliteal fossa/. The following pass through it:

1. femoral artery (*a. femoralis*) – changes its name to the popliteal artery (*a. poplitea*)
2. popliteal vein (*v. poplitea*) – changes its name to the femoral vein (*v. femoralis*)
3. deep lymphatic vessels (*vasa lymphatica profunda*)

INTERNAL ILIAC ARTERY (*A. ILIACA INTERNA*)

The largest artery in the lesser pelvis (*pelvis minor*). It runs along the posterolateral wall of the lesser pelvis, heading towards the greater sciatic foramen (*foramen ischiadicum majus*), and previously divides into the anterior trunk (*truncus anterior*) and posterior trunk (*truncus posterior*).

Posterior trunk (*truncus posterior*) – gives off only parietal branches:

1. iliolumbar artery (*a. iliolumbalis*)
2. lateral sacral arteries (*aa. sacrales laterales*) /superior and inferior/
3. superior gluteal artery (*a. glutea superior*)

Anterior trunk (*truncus anterior*) – gives off parietal and visceral branches:

- **parietal:**
 1. obturator artery (*a. obturatoria*)
 2. inferior gluteal artery (*a. glutea inferior*)

- **visceral:**
 3. umbilical artery (*a. umbilicalis*)
 4. middle rectal artery (*a. rectalis media*)
 5. uterine artery (*a. uterina*) /in women/ or artery of the ductus deferens (*a. ductus deferentis*) /in men/
 6. inferior vesical artery (*a. vesicalis inferior*)
 7. internal pudendal artery (*a. pudenda interna*)

Notes:

The tensor fasciae latae muscle is a key stabilizer of the pelvis during walking, and its role in stabilizing the extended knee is often underestimated. Clinically, it is important that the adductor canal acts as a path for the spread of purulent processes from the thigh to the popliteal fossa. The internal iliac artery is the main vessel supplying the organs of the lesser pelvis and the gluteal region – its ligation /e.g., in obstetric hemorrhages/ requires excellent knowledge of the topography of the anterior and posterior trunks. Note the adductor magnus muscle, which has dual innervation, protecting its function if one of the nerves /obturator or sciatic/ is damaged.

OBTURATOR ARTERY (*A. OBTURATORIA*)

Arises from the anterior trunk of the internal iliac artery (*a. iliaca interna*); it runs along the obturator fascia (*fascia obturatoria*) /the fascia covering the internal obturator muscle (*m. obturatorius internus*)/. It runs parallel to the arcuate line (*linea arcuata*) of the ilium (*os ilium*) forward and downward. It runs below the obturator nerve (*n. obturatorius*) /below the nerve, above the vein/. It enters the obturator canal (*canalis obturatorius*) and divides into two branches -> anterior and posterior.

Arterial circle of the obturator foramen (*circulus arteriosus foraminis obturati*):

It is formed by the branches of the obturator artery (*a. obturatoria*) anastomosing with full lumen. From this circle, branches arise and run to the adductor muscles of the thigh.

Before entering the obturator canal (*canalis obturatorius*), the obturator artery (*a. obturatoria*) gives off the pubic branch (*r. pubicus*), which divides into a lateral and medial crus. The lateral crus forms an anastomosis with the pubic branch from the inferior epigastric artery (*a. epigastrica inferior*). This anastomosis runs on the posterior surface of the superior ramus of the pubic bone (*ramus superior ossis pubis*), sometimes called the crown of death (*corona mortis*).

OBTURATOR NERVE (*N. OBTURATORIUS*)

Arises from the lumbar plexus (*plexus lumbalis*), runs along the medial border of the psoas major muscle (*m. psoas major*) downward and laterally, enters the lesser pelvis, where it runs along the obturator fascia (*fascia obturatoria*); parallel to the arcuate line (*linea arcuata*) of the ilium, lying above the vessels. In the obturator canal (*canalis obturatorius*):

1. obturator nerve (*n. obturatorius*)

2. obturator artery (*a. obturatoria*)
3. obturator vein (*v. obturatoria*)

In the obturator canal (*canalis obturatorius*), the nerve divides into an anterior and a posterior branch.

Anterior branch (*ramus anterior*): runs between the external obturator muscle (*m. obturatorius externus*) and the pectineus muscle (*m. pectineus*), and then between the adductor brevis muscle (*m. adductor brevis*) and the adductor longus muscle (*m. adductor longus*).

Branches:

- cutaneous branch (*r. cutaneus*) – to the distal 1/3 of the medial surface of the thigh.
- muscular branches (*rr. musculares*) to: the gracilis muscle (*m. gracilis*), adductor longus muscle (*m. adductor longus*), adductor brevis muscle (*m. adductor brevis*), and pectineus muscle (*m. pectineus*) /partially/.

Posterior branch (*ramus posterior*): pierces the external obturator muscle (*m. obturatorius externus*) and runs between the adductor brevis muscle (*m. adductor brevis*) and the adductor magnus muscle (*m. adductor magnus*).

Branches:

- branches to the hip joint (*art. coxae*).
- muscular branches (*rr. musculares*) to: the adductor magnus muscle (*m. adductor magnus*) /partially/ and the external obturator muscle (*m. obturatorius externus*).

SACRAL PLEXUS (*PLEXUS SACRALIS*)

Formed in the subperitoneal space of the lesser pelvis by the interweaving of the anterior rami of spinal nerves L4–Co on one side. It is divided into:

- **sciatic part:** formed from the anterior rami of spinal nerves L4–S3. Short nerves emerge from it to:
 - the gemelli muscles (*mm. gemelli*) /inferior and superior/
 - the internal obturator muscle (*m. obturatorius internus*)
 - the quadratus femoris muscle (*m. quadratus femoris*)
 - the piriformis muscle (*m. piriformis*)

Long nerves:

1. superior gluteal nerve (*n. gluteus superior*) – from the sacral plexus (*plexus sacralis*) through the suprapiriform foramen (*foramen suprapiriforme*) between the gluteus medius and gluteus minimus muscles.

2. inferior gluteal nerve (*n. gluteus inferior*) – from the sacral plexus (*plexus sacralis*) through the infrapiriform foramen (*foramen infrapiriforme*).
 3. sciatic nerve (*n. ischiadicus*) /from the sciatic part – tibial and common fibular components/.
 4. posterior femoral cutaneous nerve (*n. cutaneus femoris posterior*) – lies in the lesser pelvis in the subperitoneal space on the pelvic surface of the sacrum, anterior to the surface of the piriformis muscle (*m. piriformis*).
- **pubdental part:** lies in the subperitoneal space of the lesser pelvis, on the coccygeus muscle (*m. coccygeus*). Formed from the anterior rami of spinal nerves S2–S4.
Long nerves: pudental nerve (*n. pudendus*).
 - **coccygeal part:** formed by the interweaving of the anterior rami of spinal nerves S5–Co; lies in the subperitoneal space on the lesser pelvis on the coccygeus muscle (*m. coccygeus*).
Long nerve: coccygeal nerve (*n. coccygeus*).

GREATER SCIATIC FORAMEN (*FORAMEN ISCHIADICUM MAJUS*)

An opening formed by the closure of the greater sciatic notch (*incisura ischiadica major*) by the sacrospinous ligament (*lig. sacrospinale*) and the sacrotuberous ligament (*lig. sacrotuberale*). It is divided by the piriformis muscle (*m. piriformis*) into the suprapiriform and infrapiriform foramina.

Suprapiriform foramen (*foramen suprapiriforme*): connects the subgluteal space with the subperitoneal space.

1. superior gluteal artery, vein, and nerve (*a., v., n. gluteus superior*)
2. lymphatic vessels (*vasa lymphatica*)

Infrapiriform foramen (*foramen infrapiriforme*):

1. inferior gluteal artery, vein, and nerve (*a., v., n. gluteus inferior*)
2. internal pudental artery and vein (*a., v. pudenda interna*)
3. pudental nerve (*n. pudendus*)
4. sciatic nerve (*n. ischiadicus*)
5. lymphatic vessels (*vasa lymphatica*)
6. artery accompanying the sciatic nerve (*a. comitans nervi ischiadici*) /arises from the inferior gluteal artery; supplies the sciatic nerve, it may arise in the subgluteal space or in the lesser pelvis and then passes through this opening/
7. posterior femoral cutaneous nerve (*n. cutaneus femoris posterior*)

Boundaries of the greater sciatic foramen:

- **Superiorly:** posterior inferior iliac spine (*spina iliaca posterior inferior*)

- **Superiorly and Anteriorly:** greater sciatic notch (*incisura ischiadica major*)
- **Posteriorly:** sacrum (*os sacrum*), sacrotuberous ligament (*lig. sacrotuberale*)
- **Inferiorly:** sacrospinous ligament (*lig. sacrospinale*), ischial spine (*spina ischiadica*)

LESSER SCIATIC FORAMEN (**FORAMEN ISCHIADICUM MINUS**)

Connects the subcutaneous space of the lesser pelvis /ischio-anal fossa/ with the subgluteal space.

1. tendon of the internal obturator muscle (*tendo m. obturatoris interni*)
2. internal pudendal artery and vein (*a., v. pudenda interna*)
3. lymphatic vessels (*vasa lymphatica*)
4. pudendal nerve (*n. pudendus*)

Boundaries of the lesser sciatic foramen:

- **Superiorly:** ischial spine (*spina ischiadica*), sacrospinous ligament (*lig. sacrospinale*)
- **Posteriorly:** sacrotuberous ligament (*lig. sacrotuberale*)
- **Anteriorly:** lesser sciatic notch (*incisura ischiadica minor*), ischial tuberosity (*tuber ischiadicum*)

SURFACE PROJECTIONS OF THE BUTTOCK

These are the landmarks for the projection onto the buttock:

- A. Posterior superior iliac spine (*spina iliaca posterior superior*)
- B. Ischial tuberosity (*tuber ischiadicum*)
- C. Apex of the greater trochanter (*apex trochanteris majoris*)

- In the middle of the spino-tuberous line (A–B) lies the infrapiriform foramen (*foramen infrapiriforme*).
- In the upper 1/3 of the spino-trochanteric line (A–C) lies the suprapiriform foramen (*foramen suprapiriforme*).
- In the middle or medial 1/3 of the tubero-trochanteric line (*linea intertubertrochanterica*) the sciatic nerve (*n. ischiadicus*) pierces /in its medial part/.
- The lesser sciatic foramen (*foramen ischiadicum minus*) – in the lower 1/3 of the spino-tuberous line.

Boundaries of the buttock:

- superiorly: iliac crest (*crista iliaca*)
- inferiorly: gluteal sulcus (*sulcus glutealis*)
- medially: gluteal cleft (*crena ani*)
- laterally-(anteriorly): anterior border of the tensor fasciae latae muscle (*m. tensor fasciae latae*)

The skin of the buttock is supplied by cluneal nerves (*nn. clunium*) from 3 groups:

- superior cluneal nerves (*nn. clunium superiores*) – are branches of the posterior rami of spinal nerves L1–L3.
- middle cluneal nerves (*nn. clunium medii*) – are branches of the posterior rami of spinal nerves S1–S3.
- inferior cluneal nerves (*nn. clunium inferiores*) – arise from the posterior femoral cutaneous nerve (*n. cutaneus femoris posterior*).

On the lateral surface, this innervation is supplemented by:

- lateral femoral cutaneous nerve (*n. cutaneus femoris lateralis*)
- subcostal nerve (*n. subcostalis*) /its cutaneous innervation range reaches up to the greater trochanter/

Buttock = *clunis* = *gloutos* (Greek) = *natis*.

GLUTEAL REGION (*REGIO GLUTEALIS*)

gluteus maximus muscle (*m. gluteus maximus*):

- **from:** the lateral part of the dorsal surface of the sacrum (*os sacrum*), from the gluteal surface of the ilium (*os ilium*) posterior to the posterior gluteal line (*linea glutea posterior*).
- **to:** the fibers run downward and laterally. They attach to the gluteal tuberosity (*tuberositas glutea*) on the femur (*femur*) and the superior part passes into a tendon that reinforces the iliotibial tract (*tractus iliotibialis*).

Innervation: inferior gluteal nerve (*n. gluteus inferior*) /from the sacral plexus/.

Function: extends the hip joint (*art. coxae*), rotates externally at the hip joint. The superior part – abducts, the inferior part – adducts. It stabilizes the knee joint (*art. genus*) /through the iliotibial tract/.

SUBGLUTEAL SPACE (*SPATIUM SUBGLUTEALE*)

- **anterior:** gluteus medius muscle (*m. gluteus medius*) and gluteus minimus muscle (*m. gluteus minimus*), piriformis muscle (*m. piriformis*), gemelli muscles (*mm. gemelli*), tendon of the internal obturator muscle (*tendo m. obturatoris interni*), quadratus femoris muscle (*m. quadratus femoris*).
- **posterior:** gluteus maximus muscle (*m. gluteus maximus*). /Note: the gluteus maximus muscle does not enter the *spatium subgluteale*, but limits it posteriorly/. These are the external muscles of the pelvis.

gluteus medius muscle (*m. gluteus medius*):

- **from:** the gluteal surface of the iliac ala (*os ilium*) between the anterior and posterior gluteal lines (*linea glutea ant. et post.*).
 - **to:** the greater trochanter (*trochanter major*) /from the side/.
- Innervation:** superior gluteal nerve (*n. gluteus superior*).
- Function:** abducts at the hip joint (*art. coxae*). PELVIC STABILIZATION is related to this /waddling gait/. Anterior fibers – flex at the hip joint, posterior fibers – extend.

gluteus minimus muscle (*m. gluteus minimus*):

- lies deeper than the gluteus medius muscle (*m. gluteus medius*).
 - **from:** the gluteal surface of the iliac ala (*os ilium*) between the anterior and inferior gluteal lines (*linea glutea ant. et inf.*).
 - **to:** the greater trochanter (*trochanter major*) /anteriorly to the gluteus medius muscle/.
- Innervation:** superior gluteal nerve (*n. gluteus superior*).
- Function:** same as the gluteus medius muscle (*m. gluteus medius*).

The gluteus maximus muscle (*m. gluteus maximus*) is enclosed by two layers of the gluteal fascia (*fascia glutea*).

The buttock is divided into 4 quadrants. Injections should be made in the superior lateral quadrant – then the sciatic nerve (*n. ischiadicus*) and vessels will not be damaged. The injection is introduced into the gluteus medius muscle (*m. gluteus medius*).

POSTERIOR REGION OF THE THIGH (*REGIO POSTERIOR FEMORIS*)

The biceps femoris muscle (*m. biceps femoris*) lies on the lateral side of the posterior surface, the other two on the medial side.

semitendinosus muscle (*m. semitendinosus*):

Lies more superficially than the semimembranosus muscle (*m. semimembranosus*). In the middle of this muscle's length lies the transverse tendinous inscription (*inscriptio tendinea* /formerly: *intersectio tendinea*), which divides the muscle into two segments.

- **from:** the posterior surface of the ischial tuberosity (*tuber ischiadicum*).
 - **to:** the medial surface of the tibia (*tibia*) below the tibial tuberosity (*tuberositas tibiae*); the tendon of this muscle is a component of the superficial pes anserinus (*pes anserinus superficialis*).
- Innervation:** tibial component of the sciatic nerve (*n. ischiadicus*).
- Function:**

1. extension at the hip joint (*art. coxae*).
2. adduct slightly.
3. flexion at the knee joint (*art. genus*).
4. rotate medially at the knee joint.

biceps femoris muscle (*m. biceps femoris*):

- **short head (*caput breve*):** lateral lip of the linea aspera (*labium laterale lineae asperae*) /in the middle 1/3 part/.
- **long head (*caput longum*):** from the ischial tuberosity (*tuber ischiadicum*) above the semitendinosus muscle (*m. semitendinosus*) /runs downward and laterally/.
- **to:** the head of the fibula (*caput fibulae*).

Function:

- long head – at the hip joint (*art. coxae*) extends and adducts slightly.
- both heads – flex and rotate externally at the knee joint (*art. genus*).

Innervation:

- long head – tibial component of the sciatic nerve (*n. ischiadicus*).
- short head – common fibular component of the sciatic nerve (*n. ischiadicus*).

semimembranosus muscle (*m. semimembranosus*):

- **from:** the ischial tuberosity (*tuber ischiadicum*) above and medially to the semitendinosus muscle (*m. semitendinosus*).
- **to:** /3 parts/: the medial condyle of the tibia (*condylus medialis tibiae*), the popliteal fascia (*fascia poplitea*), and the oblique popliteal ligament (*lig. popliteum obliquum*).

SCIATIC NERVE (*N. ISCHIADICUS*)

Emerges from the sciatic part of the sacral plexus (*plexus sacralis*) from its point of origin. It is composed of the tibial component (*n. tibialis*) and the common fibular component (*n. fibularis communis*) /fibers are not listed/.

It passes through the infrapiriform foramen (*foramen infrapiriforme*) to the subgluteal space. In the subgluteal space, it curves and runs downward, crossing posteriorly:

1. the superior gemellus muscle (*m. gemellus superior*)
2. the tendon of the internal obturator muscle (*tendo m. obturatoris interni*)
3. the inferior gemellus muscle (*m. gemellus inferior*)
4. the quadratus femoris muscle (*m. quadratus femoris*)

At the point where it crosses the quadratus femoris muscle (*m. quadratus femoris*), it lies in the middle or medial 1/3 between the ischial tuberosity (*tuber ischiadicum*) and the greater trochanter (*trochanter major*).

It crosses anteriorly the long head of the biceps femoris muscle (*m. biceps femoris*) in the subgluteal space, emerges from under the gluteus maximus muscle (*m. gluteus maximus*) and runs on the adductor magnus muscle (*m. adductor magnus*). It enters between the semimembranosus muscle (*m. semimembranosus*) and the biceps femoris muscle (*m.*

biceps femoris) and above the popliteal fossa (*fossa poplitea*) or in the superior corner of the fossa it divides into:

- common fibular nerve (*n. fibularis communis*)
- tibial nerve (*n. tibialis*)

The artery accompanying the sciatic nerve (*a. comitans nervi ischiadici*), which arises from the inferior gluteal artery (*a. glutea inferior*), runs with it. /It may pass through the infrapiriform foramen or arise in the subgluteal space/.

Notes:

The obturator artery plays a key role in the blood supply to the head of the femur /via the acetabular branch/, which is important in neck fractures in children. The "Corona mortis" variant (anastomosis with the inferior epigastric artery) occurs in about 30% of the population and is a threat during femoral hernia operations. The sacral plexus, lying on the piriformis muscle, can be compressed by it /piriformis syndrome/, which mimics sciatica. The suprapiriform and infrapiriform foramina are the most important topographical landmarks of the gluteal region – the sciatic nerve usually exits below the muscle, but in about 15% of cases its components /especially the common fibular/ can pierce the muscle or exit above it. Projections of points A, B, C are the basis for safely performing intramuscular injections (superior lateral quadrant).

TIBIAL NERVE (N. TIBIALIS)

In the popliteal fossa (*fossa poplitea*), just under the fascia (*fascia*), this nerve gives off the medial sural cutaneous nerve (*n. cutaneus surae medialis*) /runs downward in the company of the small saphenous vein (*v. saphena parva*)/. Further, it passes between the heads of the gastrocnemius muscle (*m. gastrocnemius*) and enters under the tendinous arch of the soleus muscle (*arcus tendineus m. solei*) and under the deep layer of the crural fascia (*fascia cruris*).

On the leg (*crus*), it runs downward, lying anterior to the soleus muscle (*m. soleus*) in the groove between the flexor digitorum longus muscle (*m. flexor digitorum longus*) and the posterior tibialis muscle (*m. tibialis posterior*). It emerges from under the medial border of the soleus muscle (*m. soleus*) and settles between the tendons of the flexor digitorum longus muscle (*m. flexor digitorum longus*) and the flexor hallucis longus muscle (*m. flexor hallucis longus*).

It thus enters the medial malleolar canal (*canalis malleolaris medialis*). Through the canal, it runs between the layers of the flexor retinaculum (*retinaculum musculorum flexorum*) and may divide there. In the canal, it lies posterior to the artery. On the plantar side of the foot (*planta pedis*), under the abductor hallucis muscle (*m. abductor hallucis*), it divides into:

- lateral plantar nerve (*n. plantaris lateralis*)
- medial plantar nerve (*n. plantaris medialis*)

Branches: muscular branches and articular branches to the knee joint (*art. genus*).

COMMON FIBULAR NERVE (N. FIBULARIS COMMUNIS)

In the popliteal fossa (*fossa poplitea*), it runs along the biceps femoris muscle (*m. biceps femoris*), reaches the head of the fibula (*caput fibulae*), bypassing it from behind, and enters between the fibers of the fibularis longus muscle (*m. fibularis longus*). Just below the head of the fibula, it divides into:

- superficial fibular nerve (*n. fibularis superficialis*)
- deep fibular nerve (*n. fibularis profundus*)

In the popliteal fossa (*fossa poplitea*), it gives off the lateral sural cutaneous nerve (*n. cutaneus surae lateralis*). This nerve pierces the popliteal fascia (*fascia poplitea*) and runs along the lateral surface of the leg (over the lateral head of the gastrocnemius muscle) downward, dividing into an anterior and posterior branch. The anterior branch runs down to the lateral (upper) calf region. The posterior branch joins with the medial sural cutaneous nerve (*n. cutaneus surae medialis*) to form the sural nerve (*n. suralis*).

SURAL NERVE (N. SURALIS)

Arises in the distal 1/3 of the leg, accompanies the small saphenous vein (*v. saphena parva*). It passes with it behind the lateral malleolus (*malleolus lateralis*) and changes its name to the lateral dorsal cutaneous nerve of the foot (*n. cutaneus dorsalis lateralis pedis*). It runs as far as the lateral surface of the little toe.

SUPERFICIAL FIBULAR NERVE (N. FIBULARIS SUPERFICIALIS)

Runs between the fibularis longus and brevis muscles (*m. fibularis longus et brevis*). Then between the fibula and the fibularis longus muscle. Passes to the anterior surface of the leg. In the distal 1/3 of the leg, it pierces the fascia, dividing into:

1. medial dorsal cutaneous nerve (*n. cutaneus dorsalis medialis*)
2. intermediate dorsal cutaneous nerve (*n. cutaneus dorsalis intermedius*)

Innervation:

- fibularis longus and brevis muscles (*m. fibularis longus et brevis*)
- skin of the dorsum of the foot and toes /lateral side of the 2nd toe, 3rd, 4th toes, and the medial side of the 5th toe/

DEEP FIBULAR NERVE (N. FIBULARIS PROFUNDUS)

Heads forward and medially, pierces the anterior intermuscular septum of the leg (*septum intermusculare anterius cruris*). Runs along the anterior surface of the interosseous membrane (*membrana interossea*). Accompanies the anterior tibial artery (*a. tibialis*

anterior). On the dorsum of the foot, in the 1st interosseous space, it pierces the fascia and divides into two branches supplying: the lateral surface of the big toe and the medial surface of the 2nd toe.

It also gives off muscular branches (*rr. musculares*) to the extensor digitorum brevis muscle (*m. extensor digitorum brevis*) and the extensor hallucis brevis muscle (*m. extensor hallucis brevis*).

POPLITEAL FOSSA (FOSSA POPLITEA)

Boundaries:

- **superolateral:** biceps femoris muscle (*m. biceps femoris*)
- **superomedial:** semitendinosus muscle (*m. semitendinosus*), semimembranosus muscle (*m. semimembranosus*)
- **inferolateral:** lateral head of the gastrocnemius muscle (*caput laterale m. gastrocnemii*), plantaris muscle (*m. plantaris*)
- **inferomedial:** medial head of the gastrocnemius muscle (*caput mediale m. gastrocnemii*)
- **floor (from above):** popliteal surface of the femur (*facies poplitea femoris*), capsule of the knee joint /on it the oblique popliteal ligament (*lig. popliteum obliquum*) and the popliteus muscle (*m. popliteus*)
- **covered posteriorly by:** popliteal fascia (*fascia poplitea*)

Contents of the popliteal fossa:

1. tibial nerve (*n. tibialis*) /most superficial/
2. popliteal vein (*v. poplitea*) with tributaries
3. popliteal artery (*a. poplitea*) with branches /deepest/
4. common fibular nerve (*n. fibularis communis*) /runs along the medial border of the biceps femoris muscle/
5. medial sural cutaneous nerve (*n. cutaneus surae medialis*)
6. lateral sural cutaneous nerve (*n. cutaneus surae lateralis*)
7. deep lymphatic vessels (*vasa lymphatica profunda*)
8. popliteal lymph nodes (*nodi lymphoidei poplitei*) /deep and superficial under the fascia/

On the popliteal surface lie:

1. small saphenous vein (*v. saphena parva*)
2. femoropopliteal vein (*v. femoropoplitea*) /enters the small saphenous vein/
3. superficial lymphatic vessels (*vasa lymphatica superficialia*)
4. posterior femoral cutaneous nerve (*n. cutaneus femoris posterior*) /end/
5. medial sural cutaneous nerve (*n. cutaneus surae medialis*)
6. lateral sural cutaneous nerve (*n. cutaneus surae lateralis*)

POPLITEAL ARTERY (A. POPLITEA)

Is the continuation of the femoral artery (*a. femoralis*). Begins at the adductor hiatus (*hiatus adductorius*). Runs in the popliteal fossa (*fossa poplitea*) downward along the popliteal surface of the femur, along the knee joint capsule, and over the popliteus muscle (*m. popliteus*). Passes between the heads of the gastrocnemius muscle (*m. gastrocnemius*) and enters under the tendinous arch of the soleus muscle (*arcus tendineus m. solei*). There, it divides into the anterior tibial artery (*a. tibialis anterior*) and the posterior tibial artery (*a. tibialis posterior*).

Branches:

1. superior medial genicular artery (*a. superior medialis genus*)
2. superior lateral genicular artery (*a. superior lateralis genus*)
3. middle genicular artery (*a. media genus*) /pierces the knee joint capsule, enters the capsule and supplies intra-articular structures/
4. medial and lateral sural arteries (*aa. surales medialis et lateralis*) /supply the heads of the gastrocnemius muscle/
5. inferior medial genicular artery (*a. inferior medialis genus*)
6. inferior lateral genicular artery (*a. inferior lateralis genus*)

GENICULAR ARTERIAL NETWORK (RETE ARTICULARE GENUS)

Located on the anterior surface of the joint and the posterior surface of the quadriceps femoris muscle, and surrounds the patella (*patella*).

Formed by:

1. descending branch of the lateral circumflex femoral artery (*r. descendens a. circumflexae femoris lateralis*) /from the deep artery of the thigh/
2. descending genicular artery (*a. genus descendens*) /from the femoral artery/
3. superior medial genicular artery (*a. superior medialis genus*) /from the popliteal artery/
4. superior lateral genicular artery (*a. superior lateralis genus*) /from the popliteal artery/
5. inferior medial genicular artery (*a. inferior medialis genus*) /from the popliteal artery/
6. inferior lateral genicular artery (*a. inferior lateralis genus*) /from the popliteal artery/
7. circumflex fibular branch (*r. circumflexus fibulae*) /from the posterior tibial artery/
8. posterior tibial recurrent artery (*a. recurrens tibialis posterior*) /from the anterior tibial artery/
9. anterior tibial recurrent artery (*a. recurrens tibialis anterior*) /from the anterior tibial artery/

They form the patellar network on the anterior surface (*rete patellare*).

POSTERIOR TIBIAL ARTERY (A. TIBIALIS POSTERIOR)

Is the continuation of the popliteal artery (*a. poplitea*). Begins at the level of the tendinous arch of the soleus muscle (*arcus tendineus m. solei*). Enters under this arch, the muscle, and under the deep layer of the crural fascia (*fascia cruris*). Runs downward, lying anterior to the soleus muscle (*m. soleus*) in the groove between the flexor digitorum longus muscle (*m. flexor digitorum longus*) and the posterior tibialis muscle (*m. tibialis posterior*). It emerges from under the medial border of the soleus muscle (*m. soleus*), settles between the tendons of the flexor digitorum longus muscle (*m. flexor digitorum longus*) and the flexor hallucis longus muscle (*m. flexor hallucis longus*) /anterior to the nerve/. It thus enters the medial malleolar canal (*canalis malleolaris medialis*) – through the canal it runs between the layers of the flexor retinaculum (*retinaculum musculorum flexorum*) and may divide there. If not, it divides on the plantar side of the foot under the abductor hallucis muscle (*m. abductor hallucis*).

Divides into: lateral plantar artery (*a. plantaris lateralis*) and medial plantar artery (*a. plantaris medialis*).

Branches:

1. circumflex fibular branch (*r. circumflexus fibularis*) /enters the articular network of the knee/
2. fibular artery (*a. fibularis*) /formerly: *a. peroneal*
 - muscular branches (*rr. musculares*)
 - nutrient artery of the fibula (*a. nutriticia fibulae*)
 - perforating branch (*r. perforans*)
 - lateral malleolar branch (*r. malleolaris lateralis*)
 - calcaneal branches (*rr. calcanei*)
3. nutrient artery of the tibia (*a. nutriticia tibiae*)
4. medial malleolar branch (*r. malleolaris medialis*)
5. calcaneal branches (*rr. calcanei*)
6. muscular branches (*rr. musculares*)

Fibular artery (*a. fibularis*):

Runs between the flexor hallucis longus muscle (*m. flexor hallucis longus*) and the fibula (*fibula*). Perforating branches join with the posterior tibial artery (*a. tibialis posterior*).

ANTERIOR TIBIAL ARTERY (*A. TIBIALIS ANTERIOR*)

Starts at the level of the tendinous arch of the soleus muscle (*arcus tendineus m. solei*). Heads forward, passes through the interosseous membrane of the leg (*membrana interossea cruris*). Runs down the anterior surface of this membrane, lying laterally to the anterior tibialis muscle (*m. tibialis anterior*), and medially to the extensor digitorum longus muscle (*m. extensor digitorum longus*), then medially to the extensor hallucis longus muscle (*m. extensor hallucis longus*). Above the superior ankle joint (*art. talocruralis*), the tendon of the extensor hallucis longus muscle (*m. extensor hallucis longus*) crosses it from the front

and it passes under the superior and inferior extensor retinacula (*retinaculum musculorum extensorum superius et inferius*) and changes its name to the dorsal artery of the foot (*a. dorsalis pedis*).

Branches:

1. anterior tibial recurrent artery (*a. recurrens tibialis anterior*)
2. posterior tibial recurrent artery (*a. recurrens tibialis posterior*)
3. muscular branches (*rr. musculares*)
4. anterior medial malleolar artery (*a. malleolaris anterior medialis*)
5. anterior lateral malleolar artery (*a. malleolaris anterior lateralis*)

DORSAL ARTERY OF THE FOOT (A. DORSALIS PEDIS)

Runs on the dorsum of the foot (*dorsum pedis*) between the tendon of the extensor hallucis longus muscle (*m. extensor hallucis longus*) and the tendon of the extensor hallucis brevis muscle (*m. extensor hallucis brevis*). Reaches the 1st interosseous space of the metatarsus (*spatium interosseum metatarsi primum*) and divides into the deep plantar branch (*r. plantaris profundus*) and the first dorsal metatarsal artery (*a. metatarsalis dorsalis prima*).

Branches:

1. medial tarsal arteries (*aa. tarseae mediales*) /2–3/
2. lateral tarsal artery (*a. tarsea lateralis*)
3. branch of the tarsal sinus (*r. sinus tarsi*)
4. arcuate artery (*a. arcuata*)
5. deep plantar branch (*r. plantaris profundus*) /terminal/
6. first dorsal metatarsal artery (*a. metatarsalis dorsalis prima*) /terminal/

arcuate artery (*a. arcuata*): runs laterally along the tarsometatarsal joint line /Lisfranc's line/ at the level of the base of the 2nd metatarsal bone, anastomoses with the lateral tarsal artery (*a. tarsea lateralis*). From it arise the 2nd, 3rd, 4th dorsal metatarsal arteries (*aa. metatarsales dorsales*), which divide into dorsal digital arteries (*aa. digitales dorsales*).

MEDIAL PLANTAR ARTERY (A. PLANTARIS MEDIALIS)

Runs forward along the medial border of the foot. Divides into a superficial and deep branch.

- **superficial branch (*r. superficialis*):** runs in its continuation to the medial surface of the big toe.
- **deep branch (*r. profundus*):** runs deeper and more laterally, reaches the sole of the big toe and there divides into the first proper plantar digital artery (*a. plantaris digiti prima*) and a branch joining with the first plantar metatarsal artery (*a. metatarsalis plantaris prima*).

LATERAL PLANTAR ARTERY (A. PLANTARIS LATERALIS)

Runs forward and laterally, lying under the quadratus plantae muscle (*m. quadratus plantae*), and above the flexor digitorum brevis muscle (*m. flexor digitorum brevis*). At the level of the tuberosity of the 5th metatarsal bone (*tuberositas ossis metatarsi quinti*), it gives off the fifth plantar digital artery (*a. plantaris digiti quinti*), then heading medially and deep, running under the interosseous muscles (*mm. interossei*), and over the oblique head of the adductor hallucis muscle (*caput obliquum m. adductoris hallucis*). In the 1st interosseous space of the metatarsus, it anastomoses with the deep plantar branch (*r. plantaris profundus*) from the dorsal artery of the foot (*a. dorsalis pedis*) -> they form the plantar arch (*arcus plantaris*).

From this arch arise 4 plantar metatarsal arteries (*aa. metatarsales plantares*), which divide into plantar digital arteries (*aa. digitales plantares*). Before this division, they join with the dorsal arteries via perforating branches (*rr. perforantes*).

MEDIAL PLANTAR NERVE (N. PLANTARIS MEDIALIS)

/Note: the artery divides on the deep and superficial surfaces; the nerve maintains a similar division pattern/.

Runs with the medial plantar artery (*a. plantaris medialis*) and divides into a medial and lateral branch (*ramus medialis et lateralis*).

- **medial branch (*r. medialis*)**: runs along the medial border of the foot to the big toe.
- **lateral branch (*r. lateralis*)**: divides into plantar digital nerves /to the facing plantar surfaces of toes I–IV/.

LATERAL PLANTAR NERVE (N. PLANTARIS LATERALIS)

Runs with the lateral plantar artery (*a. plantaris lateralis*) between the flexor digitorum brevis muscle (*m. flexor digitorum brevis*) and the quadratus plantae muscle (*m. quadratus plantae*) and divides into a superficial and deep branch.

- **superficial branch (*r. superficialis*)**: divides into plantar digital nerves (*nn. digitales plantares*) for the 5th toe and the lateral side of the 4th toe.
- **deep branch (*r. profundus*)**: accompanies the plantar arterial arch (*arcus plantaris*).

SMALL SAPHENOUS VEIN (V. SAPHENA PARVA)

Is the continuation of the lateral marginal vein (*v. marginalis lateralis*), runs behind the lateral malleolus (*malleolus lateralis*) and heads to the posterior surface of the leg. It runs upward to the popliteal fascia (*fascia poplitea*) and curves, pierces this fascia, and enters the popliteal vein (*v. poplitea*). It is accompanied by superficial lymphatic vessels, the sural nerve (*n. suralis*), and the medial sural cutaneous nerve (*n. cutaneus surae medialis*).

Tributaries:

- dorsal and calcaneal venous networks of the foot (*rete venosum dorsale et calcaneum*)
- plantar veins (*vv. plantares*)

- cutaneous veins from the popliteal surface and the regions of both malleoli
- femoropopliteal vein (*v. femoropoplitea*)

Notes:

Nomenclature: the dorsal artery of the foot (*a. dorsalis pedis*) is crucial for palpating the peripheral pulse – its absence may indicate advanced atherosclerosis or embolism.

Lisfranc's joint line (tarsometatarsal joints) is an important landmark in foot surgery. Clinically significant is the plantar arch (*arcus plantaris*), which is the main source of blood supply to the toes; its anastomosis with the dorsal artery of the foot ensures efficient collateral circulation. The medial malleolar canal (*canalis malleolaris medialis*) is a site where the tibial nerve and posterior tibial artery are vulnerable to compression /tarsal tunnel syndrome/. The small saphenous vein (*v. saphena parva*) is a constant topographical element behind the lateral malleolus, facilitating cannulation; however, care must be taken regarding the accompanying sural nerve, as its injury causes painful paresthesia of the lateral border of the foot. Paralysis of the plantar nerves, similar to the ulnar nerve in the hand, leads to atrophy of the small muscles of the foot and impairment of gait mechanics.

SPLIT LĘDŹWIOWY (PLEXUS LUMBALIS)

Powstaje przez wymieszanie gałęzi przednich (*rami anteriores*) nerwów rdzeniowych (*nn. spinales*) L1–L3 po jednej stronie.

Ma połączenie z nerwem podżebrzowym (*n. subcostalis*) /gałąź przednia nerwu rdzeniowego Th12/ oraz z gałęzią przednią nerwu rdzeniowego L4.

Leży w tylnej ścianie jamy brzusznej (*cavitas abdominalis*), jest przykryty przez m. lędźwiowy większy (*m. psoas major*) /pomiędzy warstwą powierzchowną a głęboką tego mięśnia/ do przodu od wyrostków żebrowych (*processus costiformes*) kręgów lędźwiowych (*vv. lumbales*).

Nerwy krótkie unerwiają:

- m. lędźwiowy większy (*m. psoas major*)
- m. czworoboczny lędźwi (*m. quadratus lumborum*)

Nerwy długie:

1. n. biodrowo-podbrzuszny (*n. iliohypogastricus*)
2. n. biodrowo-pachwinowy (*n. ilioinguinalis*)
3. n. skórny boczny uda (*n. cutaneus femoris lateralis*)
4. n. udowy (*n. femoralis*)
5. n. płciowo-udowy (*n. genitofemoralis*)
6. n. zasłonowy (*n. obturatorius*)

Topografia wyjścia nerwów:

- 1–4 wychodzą bocznie od m. lędźwiowego większego (*m. psoas major*).
- 5 przebija m. lędźwiowy większy (*m. psoas major*) i wychodzi na jego przednią powierzchnię, dzieli się na gałąź udową (*r. femoralis*) i płciową (*r. genitalis*).
- 6 opuszcza m. lędźwiowy większy (*m. psoas major*) po jego stronie przyśrodkowej.

TĘTNICA BIODROWA ZEWNĘTRZNA (A. ILIACA EXTERNA)

Powstaje z podziału t. biodrowej wspólnej (*t. iliaca communis*) /z podziału aorty brzusznej (*aorta abdominalis*)/ na poziomie dolnego brzegu L5, do przodu od stawu krzyżowo-biodrowego (*articulatio sacroiliaca*).

Z podziału t. biodrowej wspólnej (*t. iliaca communis*) powstaje t. biodrowa zewnętrzna (*t. iliaca externa*) et t. biodrowa wewnętrzna (*t. iliaca interna*).

T. biodrowa zewnętrzna (*t. iliaca externa*) biegnie ku dołowi, bocznie i do przodu, wzdłuż przyśrodkowej powierzchni m. lędźwiowego większego (*m. psoas major*). Wchodzi pod w. pachwinowe (*lig. inguinale*), przechodzi pod mięśniem w połowie jego długości i zmienia nazwę na t. udową (*t. femoralis*).

Gałęzie t. biodrowej zewnętrznej (t. iliaca externa):

- t. okalająca biodro głęboka (*t. circumflexa ilium profunda*)
- t. nabrzusznna dolna (*t. epigastrica inferior*)

Podział aorty (*Aorta abdominalis*):

Na poziomie L4 aorta brzuszna (*aorta abdominalis*) dzieli się na /na przedniej powierzchni kręgosłupa, nieco w lewo/:

- 2 tt. biodrowe wspólne (*tt. iliacae communes*)
- t. krzyżową pośrodkową (*t. sacralis mediana*)

ŻYŁA BIODROWA ZEWNĘTRZNA (*V. ILIACA EXTERNA*)

Ż. biodrowa zewnętrzna (*v. iliaca externa*) jest przedłużeniem ż. udowej (*v. femoralis*). Zaczyna się pod w. pachwinowym (*lig. inguinale*), przyśrodkowo i do tyłu od t. biodrowej zewnętrznej (*t. iliaca externa*).

Łączy się z ż. biodrową wewnętrzną (*v. iliaca interna*) w ż. biodrową wspólną (*v. iliaca communis*), a te /jedna z prawej, druga z lewej kończyny/ łączą się na poziomie trzonu L5 lub krążka L4–L5 po prawej stronie kręgosłupa w ż. główną dolną (*v. cava inferior*).

TRÓJKĄT UDOWY (*TRIGONUM FEMORALE*)

Ograniczenia:

- od góry: w. pachwinowe (*lig. inguinale*)
- od strony bocznej: brzeg przyśrodkowy m. krawieckiego (*m. sartorius*)
- od strony przyśrodkowej: przednia powierzchnia m. przywodziciela długiego (*m. adductor longus*)
Szczyt przechodzi w kanał przywodzicieli (*canalis adductorius*).

DÓŁ BIODROWO-ŁONOWY (*FOSSA ILIOPECTINEA*)

Ograniczenia:

- od góry: w. pachwinowe (*lig. inguinale*)
- od strony bocznej: boczny brzeg m. biodrowo-łędźwiowego (*m. iliopsoas*)
- od strony przyśrodkowej: brzeg przyśrodkowy m. grzebieniowego (*m. pectineus*)
- dno: utworzone przez m. grzebieniowy (*m. pectineus*) i m. biodrowo-łędźwiowy (*m. iliopsoas*) pokryte blaszką głęboką powięzi szerokiej (*lamina profunda fasciae latae*). Od przodu dół jest przykryty blaszką powierzchowną tej samej powięzi.

Zawartość /ta sama w trójkącie udowym/:

1. t. udowa (*t. femoralis*) /pierwszy odcinek z odgałęzieniami/
2. ż. udowa (*v. femoralis*) z dopływami /leży przyśrodkowo od tętnicy/
3. gałęzie n. udowego (*n. femoralis*) /mięśniowe i skórne, leżą bocznie od tętnicy/
4. naczynia chłonne głębokie (*vasa lymphatica profunda*)

5. węzły chłonne pachwinowe głębokie (*nodi lymphoidei inguinales profundi*)
6. gałąź udowa n. płciowo-udowego (*ramus femoralis n. genitofemoralis*)

Uwagi:

Współczesna Terminologia Anatomica precyzuje, że splot lędźwiowy leży wewnątrz m. lędźwiowego większego.

Klinicznie istotne jest, że n. udowy przechodzi przez rozstępn mięśni, a naczynia przez rozstępn naczyń – ich oddzielenie przez łuk biodrowo-łonowy ma kluczowe znaczenie w różnicowaniu przepuklin i dostępie chirurgicznym.

"Wieniec śmierci" wspomniany w dalszych notatkach jest istotnym ostrzeżeniem przy preparowaniu okolicy więzadła pachwinowego.

MIĘŚNIE UDA (*MUSCULI FEMORIS*)

Dzieli się na 3 grupy: przednią (*anterior*), przyśrodkową (*medialis*) i tylną (*posterior*).

GRUPA PRZEDNIA (3 mięśnie)

1. m. krawiecki (*m. sartorius*)

Najdłuższy mięsień uda /bocznej powierzchni/.

- od kolca biodrowego przedniego górnego (*spina iliaca anterior superior*)
- do poniżej guzowatości piszczeli (*tuberositas tibiae*) /jako jeden ze składników gęsiej stopy powierzchownej (*pes anserinus superficialis*)/.

Biegnie od góry skośnie ku dołowi i przyśrodkowo. Zawija się za m. obszernym przyśrodkowym (*m. vastus medialis*). Biegnie do tyłu od stawu kolanowego (*articulatio genus*) omijając dół stawu od strony przyśrodkowej. Odgina się do przodu i dochodzi do przyśrodkowej powierzchni piszczeli (*tibia*), gdzie się kończy.

Czynność:

- w stawie kolanowym (*articulatio genus*) -> zgina i obraca do wewnątrz.
- w stawie biodrowym (*articulatio coxae*) -> zgina, odwodzi, obraca na zewnątrz.

Unerwienie: gałęzie mięśniowe (*rr. musculares*) od n. udowego (*n. femoralis*).

2. m. czworogłowy uda (*m. quadriceps femoris*)

- **m. prosty uda (*m. rectus femoris*):**
 - od kolca biodrowego przedniego dolnego (*spina iliaca anterior inferior*) i powyżej panewki (*acetabulum*).
- **m. obszerny przyśrodkowy (*m. vastus medialis*):**
 - od wargi przyśrodkowej kresy chropawej (*labium mediale lineae asperae*) i tylnopryśrodkowej powierzchni k. udowej (*femur*).
- **m. obszerny boczny (*m. vastus lateralis*):**

- od wargi bocznej kresy chropawej (*labium laterale lineae asperae*) k. udowej, powierzchni tylno-bocznej trzonu k. udowej, kresy międzykrętarzowej (*linea intertrochanterica*) oraz powierzchni bocznej krętarza większego (*trochanter major*).
- **m. obszerny pośredni (*m. vastus intermedius*):**
 - od przedniej powierzchni trzonu k. udowej i kresy międzykrętarzowej (*linea intertrochanterica*) /głębiej pod m. prostym uda/.

Kończy się wspólnym ścięgnem m. czworogłowego uda (*tendo m. quadriceps femoris*). Przyczepia się do górnego i bocznych brzegów rzepki (*patella*) /do przodu od niej przechodzi w w. rzepki (*lig. patellae*) będące jego przedłużeniem/ i kończy się na guzowatości piszczeli (*tuberositas tibiae*). Część włókien biegnie obok rzepki w dół do powierzchni przedniej piszczeli tworząc troczki rzepki: boczny i przyśrodkowy (*retinaculum patellae mediale et laterale*).

Czynność:

- Cały działa na staw kolanowy prostując go /jedyne prostownik/.
- m. prosty uda (*m. rectus femoris*) /dwustawowy/ zgina, obraca na zewnątrz i odwodzi w stawie biodrowym.

Unerwienie: n. udowy (*n. femoralis*).

3. m. stawowy kolana (*m. articularis genu*)

Kilka pasm mięśniowych w całości przykrytych przez m. czworogłowy uda.

- od dolnej trzeciej części powierzchni przedniej trzonu k. udowej (*femur*).
- do błony maziowej (*membrana synovialis*) stawu kolanowego.

Czynność: napina błonę maziową.

Unerwienie: n. udowy (*n. femoralis*).

TĘTNICA UDOWA (*A. FEMORALIS*)

Zaczyna się pod w. pachwinowym (*lig. inguinale*) przedłużeniem t. biodrowej zewnętrznej (*t. iliaca externa*). Biegnie ku dołowi przyśrodkowo i coraz głębiej do tyłu. Kończy się przechodząc przez rozwór ścięgnisty przywodzicieli (*hiatus adductorius*) zmieniając nazwę na t. podkolanową (*t. poplitea*).

Przebieg t. udowej dzielimy na 3 części:

1. W trójkącie udowym (*trigonum femorale*).
2. Do tyłu od m. krawieckiego (*m. sartorius*).
3. W kanale przywodzicieli (*canalis adductorius*).

Gałęzie:

- **Odcinek I:**
 - t. nabrzusznna powierzchowna (*t. epigastrica superficialis*)

- t. okalająca biodro powierzchowna (*t. circumflexa ilium superficialis*)
- tt. sromowe zewnętrzne (*tt. pudendae externae*) /2-3/
- t. głęboka uda (*t. profunda femoris*)
- **Odcinek II:**
 - gałęzie mięśniowe (*rr. musculares*)
- **Odcinek III:**
 - t. zstępująca kolana (*t. descendens genus*) /obiega staw udowo-goleniowy i t. do splotu kolanowego/.

TĘTNICA GŁĘBOKA UDA (A. PROFUNDA FEMORIS)

Największa z gałęzi t. udowej (*t. femoralis*) to t. głęboka uda (*t. profunda femoris*).

Oddaje ona:

- t. okalająca udo boczna (*t. circumflexa femoris lateralis*)
 - gałąź wstępująca (*ramus ascendens*)
 - gałąź zstępująca (*ramus descendens*)
 - gałąź poprzeczna (*ramus transversus*)
- t. okalająca udo przyśrodkowa (*t. circumflexa femoris medialis*)
- tt. przeszywające (*aa. perforantes*) /najczęściej 3/ – zespalają się między sobą, 1 z 2, 2 z 3. Ostatnia z nich zespalą się z t. podkolanową (*t. poplitea*).

ŻYŁA UDOWA (V. FEMORALIS)

Zaczyna się w rozworze ścięgnistym przywodzicieli (*hiatus adductorius*), towarzyszy tętnicy. Leży ku tyłowi od niej, a następnie przyśrodkowo. Cały czas ma tendencję zbaczania ku tyłowi. W dole biodrowo-łonowym (*fossa iliopectinea*) przyjmuje ż. odpiszczelową (*v. saphena magna*).

ŻYŁA ODPISZCZELOWA (V. SAPHENA MAGNA)

Największa z żż. powierzchownych człowieka, biegnie napowięziowo w tkance podskórnej. Rozpoczyna się do przodu od kostki przyśrodkowej (*malleolus medialis*) na stronie przyśrodkowej stopy, jest przedłużeniem ż. brzeżnej przyśrodkowej (*v. marginalis medialis*). Biegnie ku górze po przyśrodkowej powierzchni podudzia, towarzyszą jej naczynia chłonne powierzchowne i n. udowo-goleniowy (*n. saphenus*). Przechodzi do tyłu od kłykcia przyśrodkowego piszczeli (*condylus medialis tibiae*) i kłykcia przyśrodkowego k. udowej (*condylus medialis femoris*), przyśrodkowo od dołu podkolanowego (*fossa poplitea*). Biegnie wzdłuż tylnego brzegu m. krawieckiego (*m. sartorius*), przechodzi na udo i biegnie ku górze i bocznie po przyśrodkowej powierzchni uda, a następnie po jego powierzchni przedniej. Dochodzi do rozworu odpiszczelowego (*hiatus saphenus*), zakręca i uchodzi do ż. udowej (*v. femoralis*) /przechodząc przez powięź szeroką/.

Dopływy:

1. ż. brzeżna przyśrodkowa (*v. marginalis medialis*)
2. ż. odpiszczelowa dodatkowa (*v. saphena accessoria*)
3. żż. sromowe zewnętrzne (*vv. pudendae externae*)
4. ż. okalająca biodro powierzchowne (*v. circumflexa ilium superficialis*)
5. ż. nabrzusznna powierzchowna (*v. epigastrica superficialis*)
/Dopływy 3, 4, 5 uchodzą przed samym ujściem do ż. udowej/.

Uwagi:

Mięsień czworogłowy uda jest jedynym prostownikiem stawu kolanowego, co czyni go kluczowym dla pionowej postawy ciała i chodu. Uszkodzenie n. udowego prowadzi do niemożności wyprostowania kolana i charakterystycznego chodu, w którym pacjent stabilizuje kolano ręką.

Żyłka odpiszczelowa ma ogromne znaczenie kliniczne – bywa wykorzystywana jako materiał do pomostowania aortalno-wieńcowego (bypassów), a jej topografia względem kostki przyśrodkowej pozwala na szybkie uzyskanie dostępu żylnego przez tzw. wenesekcję.

ROZSTĘP NACZYŃ (*LACUNA VASORUM*)

Ograniczenia:

- **góra i przód:** w. pachwinowe (*lig. inguinale*)
- **dół i tył:** gałąź górna k. łonowej (*ramus superior ossis pubis*) /uściślając: w. grzebieniowe, czyli *lig. pectineum*/
- **bok:** łuk biodrowo-łonowy (*arcus iliopectineus*)
- **przyśrodkowo:** w. zagięte (*lig. lacunare*)

Zawartość:

1. t. biodrowa zewnętrzna (*a. iliaca externa*) zmieniająca nazwę na t. udową (*a. femoralis*)
2. ż. udowa (*v. femoralis*) zmieniająca nazwę na ż. biodrową zewnętrzną (*v. iliaca externa*)
3. naczynia chłonne (*vasa lymphatica*)
4. węzeł chłonny pachwinowy głęboki bliższy (*nodus lymphoideus inguinalis profundus proximalis*) /dawniej węzeł Rosenmüllera lub Cloqueta/
5. gałąź udowa n. płciowo-udowego (*ramus femoralis n. genitofemoralis*)

/Kolejność od boku: 1. najbardziej zewnątrz, 2. przyśrodkowo od 1, 3. i 4. przyśrodkowo od 2, 5. na przedniej powierzchni tętnicy (1)/.

Tam, gdzie jest węzeł chłonny, jest miejsce zmniejszonej oporności i może powstać przepuklina udowa.

ROZSTĘP MIĘŚNI (*LACUNA MUSCULORUM*)

Ograniczenia:

- **przód:** w. pachwinowe (*lig. inguinale*)

- **tył:** przedni brzeg k. biodrowej (*os ilium*)
- **przyśrodkowo:** łuk biodrowo-łonowy (*arcus iliopectineus*)

Zawartość:

1. m. biodrowo-lędźwiowy (*m. iliopsoas*)
2. n. udowy (*n. femoralis*)
3. n. skórny boczny uda (*n. cutaneus femoris lateralis*) /niestały/

POWIĘŻ SZEROKA (*FASCIA LATA*)

Wszystkie grupy mm. uda są otoczone powięzią szeroką (*fascia lata*). Jest ona zbudowana z tkanki łącznej włóknistej i wytwarza przegrody międzymięśniowe uda (*septa intermuscularia femoris*). Składa się z dwóch blaszek: powierzchniowej i głębokiej, które są ze sobą zrośnięte z wyjątkiem dwóch miejsc:

1. Pochewki m. krawieckiego (*m. sartorius*), gdzie blaszka powierzchniowa przykrywa go od przodu, a głęboka od tyłu.
2. Okolicy górnego przyczepu, gdzie blaszka powierzchniowa przyczepia się do w. pachwinowego (*lig. inguinale*), a głęboka do gałęzi górnej k. łonowej (*ramus superior ossis pubis*), a częściowo przechodzi w powięź m. biodrowo-lędźwiowego (*fascia iliopsoas*).

Na tylnej powierzchni uda blaszki są zrośnięte i przechodzą ku dołowi w powięź podkolanową (*fascia poplitea*), a ku górze w powięź pośladkową (*fascia glutea*). Na dolnym brzegu m. pośladkowego wielkiego (*m. gluteus maximus*) rozdwiają się i stąd ma on swoją pochewkę.

Na powierzchni przyśrodkowej blaszki są zrośnięte.

Na powierzchni bocznej blaszki tworzą najgrubsze pasmo: pasmo biodrowo-piszczelowe (*tractus iliotibialis*), które przyczepia się do kłykcia bocznego piszczeli (*condylus lateralis tibiae*).

Do niego dochodzą ścięgna od:

1. m. naprężacz powięzi szerokiej (*m. tensor fasciae latae*)
2. m. pośladkowy wielki (*m. gluteus maximus*)
3. m. pośladkowy średni (*m. gluteus medius*) /włókna powierzchniowe pokrywające ten mięsień/

/Dzięki tej strukturze mięśnie te mogą oddziaływać na staw kolanowy: stabilizują go, a przy zgięciu kolana obracają udo na zewnątrz/.

Na przedniej powierzchni uda blaszka powierzchniowa powięzi szerokiej (*fascia lata*) jest zbudowana z luźniejszym utkaniu i nazywa się powięzią sitową (*fascia cribrosa*). Pod powięzią sitową jest rozwór odpiszczelowy (*hiatus saphenus*) = dół owalny (*fossa ovalis*)

/rozwór ż. odpiszczelowej/. Ma on wyraźny brzeg boczny sierpowaty (*margo falciformis*) i dwa rogi: róg górny (*cornu superius*) et róg dolny (*cornu inferius*).

Twory przechodzące przez powięź sitową (*fascia cribrosa*) i rozwór odpiszczelowy (*hiatus saphenus*):

1. t. i żż. nabrzuszne powierzchowne (*a. et vv. epigastricae superficiales*)
2. t. i żż. okalające biodro powierzchowne (*a. et vv. circumflexae ilium superficiales*)
3. tt. i żż. sromowe zewnętrzne (*aa. et vv. pudendae externae*)
4. ż. odpiszczelowa (*v. saphena magna*)
5. naczynia chłonne (*vasa lymphatica*)
6. gałęzie skórne przednie n. udowego (*rami cutanei anteriores n. femoralis*)
7. gałąź udowa n. płciowo-udowego (*ramus femoralis n. genitofemoralis*) /przebiega powięź szeroką w pobliżu w. pachwinowego/

Wieniec śmierci (*corona mortis*): połączenie /gałąź łonowa/ między t. nabrzuśną dolną (*a. epigastrica inferior*) a t. zasłonową (*a. obturatoria*). /Przy przecięciu więzadła nie widać krwawienia, co sprawia problemy przy niskim ciśnieniu/.

WĘZŁY CHŁONNE PACHWINOWE (*NODI LYMPHOIDEI INGUINALES*)

POWIERZCHOWNE (*SUPERFICIALES*):

Leżą na powięzi szerokiej w okolicy pachwinowej, mają układ porównywalny do litery T:

- ramię poprzeczne -> leży wzdłuż ż. okalającej biodro powierzchownej (*v. circumflexa ilium superficialis*), równoległe do w. pachwinowego (*lig. inguinale*).
- ramię podłużne -> wzdłuż ż. odpiszczelowej (*v. saphena magna*). Dochodzą tu naczynia chłonne powierzchowne tejże żyły.

Zbierają chłonkę z:

1. skóry i tkanki podskórnej przyśrodkowej części stopy, podudzia i uda.
2. skóry i tkanki podskórnej okolicy pośladkowej.
3. skóry krocza (*perineum*).
4. skóry okolicy odbytowej.
5. przedniej ściany brzucha aż do poziomu pępka.
6. narządów płciowych zewnętrznych.
7. u kobiet z rogu macicy (*cornu uteri*) /i najniższej części trzonu/, u mężczyzn z najądrza (*epididymis*).
/1 – ramię podłużne; 2–7 ramię poprzeczne/.

GŁĘBOKIE (*PROFUNDI*):

Leżą w dole biodrowo-łonowym (*fossa iliopectinea*) pomiędzy blaszką powierzchowną a

głęboką powięzi szerokiej (*fascia lata*).

Zbierają chłonkę z:

1. naczyń chłonnych towarzyszących ż. udowej (*v. femoralis*).
2. naczyń chłonnych z węzłów pachwinowych powierzchownych.

Chłonka z węzłów pachwinowych głębokich biegnie do węzłów biodrowych zewnętrznych (*nodi lymphoidei iliaci externi*), z nich do węzłów biodrowych wspólnych (*nodi lymphoidei iliaci communes*), z tych /części przyściennej/ do węzłów lędźwiowych (*nodi lymphoidei lumbales*), a z nich do pni chłonnych lędźwiowych (*trunci lumbales*), do zbiornika mleczu (*cisterna chyli*) -> przewód piersiowy (*ductus thoracicus*) -> lewy kąt żylny.

NERW UDOWY (N. FEMORALIS)

Największy nerw splotu lędźwiowego (*plexus lumbalis*). Wychodzi najniżej po bocznej stronie m. lędźwiowego większego (*m. psoas major*) i biegnie ku dołowi i bocznie w bruzdzie między m. lędźwiowym większym (*m. psoas major*) a m. biodrowym (*m. iliacus*). Przechodzi przez rozstęp mięśni (*lacuna musculorum*) do dołu biodrowo-łonowego (*fossa iliopectinea*) i na udo, gdzie dzieli się na gałęzie mięśniowe (*rr. musculares*) i skórne (*rr. cutanei*).

GAŁĘZIE SKÓRNE (RAMI CUTANEI):

1. gałęzie skórne przednie uda (*rr. cutanei anteriores femoris*)
2. n. udowo-goleniowy (*n. saphenus*)

Ad 1. Przebijają powięź sitową (*fascia cribrosa*) i rozgałęziają się na /powierzchni głębokiej/ unerwiając przednią powierzchnię uda oraz przyśrodkową powierzchnię uda.

Ad 2. Towarzyszy t. udowej (*t. femoralis*), wraz z nią kieruje się ku dołowi, przyśrodkowo i w głąb. Przechodzi do tyłu od m. krawieckiego (*m. sartorius*) do kanału przywodzicieli (*canalis adductorius*). Biegnie tylko przez górne 2/3 części tego kanału i wychodzi z niego, przebijając blaszkę obszerno-przywodzicielową (*lamina vastoadductoria*). Wchodzi pod m. krawiecki (*m. sartorius*), omija staw kolanowy (*articulatio genus*) od strony tylnoprzyśrodkowej. Na podudziu (*crus*) wychodzi spod tego mięśnia i biegnie w dół wraz z ż. odpiszczelową (*v. saphena magna*) na przyśrodkowej powierzchni podudzia. Przechodzi do przodu od kostki przyśrodkowej (*malleolus medialis*) na przyśrodkową część stopy i kończy się u podstawy palucha (*hallux*).

Unerwia:

1. skórę przedniej i przyśrodkowej powierzchni podudzia.
2. gałąź podrzepkową (*r. infrapatellaris*) – skórę okolicy rzepkowej (*regio patellaris*).
3. skórę przyśrodkowego brzegu stopy /bez palucha/.

Uwagi:

Rozstęp naczyń i mięśni to kluczowe punkty topograficzne. Przepukliny udowe najczęściej wychodzą przez kanał udowy, który znajduje się w najbardziej przyśrodkowej części

rozstępu naczyń (tam gdzie leży węzeł Cloqueta).

Pasmo biodrowo-piszczelowe pełni ważną rolę w biomechanice – jego napięcie stabilizuje kolano w wyproście. Węzły chłonne pachwinowe powierzchowne zbierają chłonkę z niemal całej kończyny dolnej, ściany brzucha poniżej pępka oraz narządów płciowych, co sprawia, że ich powiększenie jest ważnym sygnałem diagnostycznym w infekcjach i nowotworach tych okolic.

N. udowo-goleniowy jest jedyną gałęzią n. udowego sięgającą poniżej kolana, a jego uszkodzenie (np. przy operacjach żyłaków) skutkuje zaburzeniami czucia na przyśrodkowym brzegu stopy./

GAŁĘZIE MIĘŚNIOWE (RAMI MUSCULARES):

Unerwiają:

1. m. czworogłowy uda (*m. quadriceps femoris*)
2. m. krawiecki (*m. sartorius*)
3. m. stawowy kolana (*m. articularis genus*)
4. m. grzebieniowy (*m. pectineus*) /częściowo/
5. m. biodrowo-lędźwiowy (*m. iliopsoas*) /częściowo/

NERW SKÓRNY BOCZNY UDA (N. CUTANEUS FEMORIS LATERALIS)

Wychodzi po bocznej stronie m. lędźwiowego większego (*m. psoas major*) powyżej n. udowego (*n. femoralis*). Biegnie po m. biodrowym (*m. iliacus*) w kierunku kolca biodrowego przedniego górnego (*spina iliaca anterior superior*). Wychodzi przez rozstęp mięśni (*lacuna musculorum*) lub przez włókna w. pachwinowego (*lig. inguinale*) i przechodzi przez powięź szeroką (*fascia lata*) na boczną powierzchnię uda i unerwia tam skórę.

MIĘSIEŃ NAPRĘŻACZ POWIĘZI SZEROKIEJ (M. TENSOR FASCIAE LATAE)

- **od:** powierzchni pośladkowej i bocznej strony kolca biodrowego przedniego górnego (*spina iliaca anterior superior*).
- **do:** w środkowej części uda przechodzi w pasmo biodrowo-piszczelowe (*tractus iliotibialis*) powięzi szerokiej (*fascia lata*), które kończy się na kłykcium bocznym piszczeli (*condylus lateralis tibiae*).

Czynność:

1. napina powięź szeroką (*fascia lata*) w kierunku podłużnym.
2. w stawie kolanowym (*articulatio genus*): ustala wyprostowany staw, podczas zgięcia kolana zgina jeszcze bardziej.
3. w stawie biodrowym (*articulatio coxae*): odwodzi udo.

Unerwienie: n. pośladowy górny (*n. gluteus superior*).

MIĘSIEŃ BIODROWO-LĘDŹWIOWY (*M. ILIOPSOAS*)

/Składa się z m. lędźwiowego większego (*m. psoas major*), m. lędźwiowego mniejszego (*m. psoas minor*) oraz m. biodrowego (*m. iliacus*)/.

m. lędźwiowy większy (*m. psoas major*):

- **od:** trzonów i wyrostków żebrowych (*processus costiformes*) kręgów L1–L4.
- **do:** krętarza mniejszego (*trochanter minor*) k. udowej (*femur*).

m. lędźwiowy mniejszy (*m. psoas minor*):

- **od:** przednio-bocznych powierzchni trzonów Th12–L1.
- **do:** powięzi biodrowej (*fascia iliaca*) /pokrywającej m. biodrowy/.

m. biodrowy (*m. iliacus*):

- **od:** dołu biodrowego (*fossa iliaca*).
- **do:** krętarza mniejszego (*trochanter minor*).

Czynność m. biodrowo-lędźwiowego (*m. iliopsoas*):

1. zgina w stawie biodrowym (*articulatio coxae*).
2. obraca na zewnątrz w stawie biodrowym.

/M. biodrowo-lędźwiowy (*m. iliopsoas*) pociąga udo do brzucha, natomiast m. prosty uda (*m. rectus femoris*) pociąga brzuch do uda/.

Unerwienie:

1. gałęzie od n. udowego (*n. femoralis*).
2. nerwy krótkie splotu lędźwiowego (*plexus lumbalis*).

OKOLICA PRZYŚRODKOWA UDA (*REGIO MEDIALIS FEMORIS*)

m. smukły (*m. gracilis*):

- **od:** gałęzi dolnej k. łonowej (*ramus inferior ossis pubis*).
- **do:** przyśrodkowej powierzchni piszczeli (*tibia*), poniżej i przyśrodkowo od guzowatości piszczeli (*tuberositas tibiae*) jako składnik gęsiej stopy powierzchownej (*pes anserinus superficialis*).

Unerwienie: gałąź przednia n. zastłonowego (*r. anterior n. obturatorii*).

m. grzebieniowy (*m. pectineus*):

- **od:** gałęzi górnej k. łonowej (*ramus superior ossis pubis*).

- **do:** kresy grzebieniowej (*linea pectinea*) na k. udowej (*femur*).
Unerwienie: gałęzie od n. udowego (*n. femoralis*) oraz gałąź przednia n. zasłonowego (*r. anterior n. obturatorii*).

m. zasłaniacz zewnętrzny (*m. obturator externus*):

- **od:** powierzchni zewnętrznej błony zasłonowej (*membrana obturatoria*) i brzegu otworu zasłonowego (*foramen obturatum*).
- **do:** dołu krętarzowego (*fossa trochanterica*) k. udowej (*femur*).
Unerwienie: gałąź tylna n. zasłonowego (*r. posterior n. obturatorii*).

m. przywodziciel długi (*m. adductor longus*):

- **od:** gałęzi górnej k. łonowej (*ramus superior ossis pubis*).
- **do:** wargi przyśrodkowej kresy chropawej (*labium mediale lineae asperae*).
Unerwienie: gałąź przednia n. zasłonowego (*r. anterior n. obturatorii*).

m. przywodziciel krótki (*m. adductor brevis*):

- **od:** gałęzi dolnej k. łonowej (*ramus inferior ossis pubis*).
- **do:** górnej 1/3 wargi przyśrodkowej kresy chropawej (*labium mediale lineae asperae*).
Unerwienie: gałąź przednia n. zasłonowego (*r. anterior n. obturatorii*).

m. przywodziciel wielki (*m. adductor magnus*):

- **od:** gałęzi dolnej k. łonowej (*ramus inferior ossis pubis*) i gałęzi k. kulszowej (*ramus ossis ischii*) aż po guz kulszowy (*tuber ischiadicum*).
- **do:** wargi przyśrodkowej kresy chropawej (*labium mediale lineae asperae*) i częścią włókien do guzka przywodzicieli (*tuberculum adductorium*) na nadkłykciu przyśrodkowym k. udowej (*femur*).
/Pomiędzy tymi włóknami a pozostałymi leży rozwór przywodzicieli (*hiatus adductorius*) - > zostawiony jest otwór, gdzie mięsień nie przyczepił się do kresy chropawej – wylot kanału przywodzicieli (*canalis adductorius*)/.
Unerwienie: gałąź tylna n. zasłonowego (*r. posterior n. obturatorii*) oraz składnik piszczelowy (*n. tibialis*) n. kulszowego (*n. ischiadicus*).

KANAŁ PRZYWODZICIELI (*CANALIS ADDUCTORIUS*)

Jest kształtu trójkątnego, leży po str. przyśrodkowej uda, przykryty m. krawieckim (*m. sartorius*).

Ograniczenia:

- **przód:** m. obszerny przyśrodkowy (*m. vastus medialis*)
- **tył:** m. przywodziciel wielki (*m. adductor magnus*)

- **przyśrodkowo:** blaszka obszerno-przywodzicielowa (*lamina vastoadductoria*) /blaszka międzymięśniowa/.

Zawartość:

1. t. udowa (*t. femoralis*) /trzeci odcinek/
2. ż. udowa (*v. femoralis*)
3. naczynia chłonne (*vasa lymphatica*)
4. n. udowo-goleniowy (*n. saphenus*)

Wylot kanału przywodzicieli nazywamy rozwozem ścięgnistym przywodzicieli (*hiatus adductorius*).

ROZWÓR ŚCIĘGNISTY PRZYWODZICIELI (*HIATUS ADDUCTORIUS*)

Ograniczenia rozworu:

- **tylno-przyśrodkowo:** ścięgno m. przywodziciela wielkiego (*tendo m. adductoris magni*)
- **przednio-bocznie:** k. udowa (*femur*)

Blaszka obszerno-przywodzicielowa (*lamina vastoadductoria*) w 1/3 dolnej długości kanału jest przebita przez n. udowo-goleniowy (*n. saphenus*) oraz t. i ż. zstępującą kolana (*a. et v. descendens genus*).

Rozwór ścięgnisty przywodzicieli (*hiatus adductorius*) jest przejściem z kanału przywodzicieli (*canalis adductorius*) do dołu podkolanowego (*fossa poplitea*) /leży w szczycie dołu podkolanowego/. Przechodzą przez niego:

1. t. udowa (*t. femoralis*) – zmienia nazwę na t. podkolanową (*t. poplitea*)
2. ż. podkolanowa (*v. poplitea*) – zmienia nazwę na ż. udową (*v. femoralis*)
3. naczynia chłonne głębokie (*vasa lymphatica profunda*)

TĘTNICA BIODROWA WEWNĘTRZNA (*A. ILIACA INTERNA*)

Największa tętnica w miednicy mniejszej (*pelvis minor*). Biegnie po ścianie tylnobocznej miednicy mniejszej, kieruje się w stronę otworu kulszowego większego (*foramen ischiadicum majus*), wcześniej dzieli się na pień przedni (*truncus anterior*) i tylny (*truncus posterior*).

Pień tylny (*truncus posterior*) – oddaje tylko gałęzie ścienne:

1. t. biodrowo-lędźwiowa (*t. iliolumbalis*)
2. tt. krzyżowe boczne (*tt. sacrales laterales*) /górną i dolną/
3. t. pośladkowa górna (*t. glutea superior*)

Pień przedni (*truncus anterior*) – oddaje gałęzie ścienne i trzewne:

- **ścienne:**
 1. t. zasłonowa (*t. obturatoria*)
 2. t. pośladowa dolna (*t. glutea inferior*)
- **trzewne:**
 3. t. pępkowa (*t. umbilicalis*)
 4. t. odbytnicza środkowa (*t. rectalis media*)
 5. t. maciczna (*t. uterina*) /u kobiet/ lub t. nasieniowodu (*a. ductus deferentis*) /u mężczyzn/
 6. t. pęcherzowa dolna (*t. vesicalis inferior*)
 7. t. sromowa wewnętrzna (*t. pudenda interna*)

Uwagi:

Mięsień naprężacz powięzi szerokiej jest kluczowym stabilizatorem miednicy podczas chodu, a jego funkcja w stabilizacji wyprostowanego kolana jest często niedoceniana. Klinicznie ważne jest, że kanał przywodzicieli stanowi drogę szerzenia się procesów ropnych z uda do dołu podkolanowego.

Tętnica biodrowa wewnętrzna to główne naczynie unaczyniające narządy miednicy mniejszej oraz okolicę pośladową – jej podwiązanie (np. przy krwotokach położniczych) wymaga doskonałej znajomości topografii pni przedniego i tylnego.

M. przywodziciel wielki posiada podwójne unerwienie, co chroni jego funkcję przy uszkodzeniu jednego z nerwów (zasłonowego lub kulszowego)./

TĘTNICA ZASŁONOWA (A. OBTURATORIA)

Odchodzi od pnia przedniego t. biodrowej wewnętrznej (*a. iliaca interna*); biegnie po powięzi zasłonowej (*fascia obturatoria*) /powieź pokrywająca m. zasłaniacz wewnętrzny (*m. obturatorius internus*)/. Biegnie równolegle do kresy łukowatej (*linea arcuata*) k. biodrowej (*os ilium*) ku przodowi i dołowi. Biegnie poniżej n. zasłonowego (*n. obturatorius*) /poniżej nerwu, powyżej żyły/. Wchodzi do kanału zasłonowego (*canalis obturatorius*) i dzieli się na dwie gałęzie -> przednią i tylną.

Pierścień tętniczy otworu zasłonowego (*circulus arteriosus foraminis obturati*):

Tworzą go gałęzie t. zasłonowej (*a. obturatoria*) zespalające się pełnym światłem. Od tego pierścienia odchodzą gałęzie i biegną do mięśni przywodzicieli uda.

Przed wejściem do kanału zasłonowego (*canalis obturatorius*) t. zasłonowa (*a. obturatoria*) oddaje gałąź łonową (*r. pubicus*), która dzieli się na odnogę boczną i przyśrodkową. Odnoga boczna tworzy zespolenie z gałęzią łonową od t. nabrzusznej dolnej (*a. epigastrica inferior*). Zespolenie to przebiega na tylnej pow. gałęzi górnej k. łonowej (*ramus superior ossis pubis*), nazywane czasem wieńcem śmierci (*corona mortis*).

NERW ZASŁONOWY (N. OBTURATORIUS)

Odchodzi od splotu lędźwiowego (*plexus lumbalis*), biegnie wzdłuż przyśrodkowego brzegu m. lędźwiowego większego (*m. psoas major*) ku dołowi i bocznie, wchodzi do miednicy

mniejszej, gdzie biegnie po powięzi zasłonowej (*fascia obturatoria*); równolegle do kresy łukowatej (*linea arcuata*) k. biodrowej, leżąc nad naczyniami. W kanale zasłonowym (*canalis obturatorius*):

1. n. zasłonowy (*n. obturatorius*)
2. t. zasłonowa (*a. obturatoria*)
3. ż. zasłonowa (*v. obturatoria*)

W kanale zasłonowym (*canalis obturatorius*) nerw dzieli się na gałąź przednią i tylną.

Gałąź przednia (*ramus anterior*): biegnie między m. zasłaniaczem zewnętrznym (*m. obturatorius externus*) a m. grzebieniowym (*m. pectineus*), a następnie między m. przywodzicielem krótkim (*m. adductor brevis*) a m. przywodzicielem długim (*m. adductor longus*).

Odgałęzienia:

- gałąź skórna (*r. cutaneus*) – do dystalnej 1/3 pow. przyśrodkowej uda.
- gałęzie mięśniowe (*rr. musculares*) do: m. smukłego (*m. gracilis*), m. przywodziciela długiego (*m. adductor longus*), m. przywodziciela krótkiego (*m. adductor brevis*), m. grzebieniowego (*m. pectineus*) /częściowo/.

Gałąź tylna (*ramus posterior*): przebija m. zasłaniacz zewnętrzny (*m. obturatorius externus*) i biegnie między m. przywodzicielem krótkim (*m. adductor brevis*) a m. przywodzicielem wielkim (*m. adductor magnus*).

Odgałęzienia:

- gałęzie do stawu biodrowego (*articulatio coxae*).
- gałęzie mięśniowe (*rr. musculares*) do: m. przywodziciela wielkiego (*m. adductor magnus*) /częściowo/, m. zasłaniacza zewnętrznego (*m. obturatorius externus*).

SPLIT KRZYŻOWY (PLEXUS SACRALIS)

Powstaje w przestrzeni podotrzewnowej miednicy mniejszej przez wymieszanie gałęzi przednich nerwów rdzeniowych L4–Co po jednej stronie. Dzieli się na:

- **część kulszowa:** powstaje z gg. przednich nn. rdzeniowych L4–S3. Wychodzą z niej nerwy krótkie do:
 - mm. bliźniaczych (*mm. gemelli*) /dolny i górny/
 - m. zasłaniacza wewnętrznego (*m. obturatorius internus*)
 - m. czworobocznego uda (*m. quadratus femoris*)
 - m. gruszkowatego (*m. piriformis*)

Nerwy długie:

1. n. pośladkowy górny (*n. gluteus superior*) – ze splotu krzyżowego (*plexus sacralis*) przez otwór nadgruszkowy (*foramen suprapiriforme*) między m. pośladkowym średnim a m. pośladkowym małym.
 2. n. pośladkowy dolny (*n. gluteus inferior*) – ze splotu krzyżowego (*plexus sacralis*) przez otwór podgruszkowy (*foramen infrapiriforme*).
 3. n. kulszowy (*n. ischiadicus*) /z części kulszowej – składnik piszczelowy i strzałkowy wspólny/.
 4. n. skórny tylny uda (*n. cutaneus femoris posterior*) – leży w miednicy mniejszej w przestrzeni podotrzewnowej na pow. miedniczej k. krzyżowej, v. przedniej pow. m. gruszkowatego (*m. piriformis*).
- **część sromowa:** leży w przestrzeni podotrzewnowej miednicy mniejszej, na m. guzicznym (*m. coccygeus*). Powstaje z gałęzi przednich nn. rdzeniowych S2–S4.
Nerwy długie: n. sromowy (*n. pudendus*).
 - **część guziczna:** powstaje z wymieszania gałęzi przednich nn. rdzeniowych S5–Co; leży w przestrzeni podotrzewnowej na miednicy mniejszej na m. guzicznym (*m. coccygeus*).
Nerw długi: n. guziczny (*n. coccygeus*).

OTWÓR KULSZOWY WIĘKSZY (*FORAMEN ISCHIADICUM MAJUS*)

Otwór powstały przez zamknięcie wcięcia kulszowego większego (*incisura ischiadica major*) przez w. kolcowe (*lig. sacrospinale*) oraz w. guzowe (*lig. sacrotuberale*). Jest on podzielony przez m. gruszkowaty (*m. piriformis*) na otwór nadgruszkowy i podgruszkowy.

Otwór nadgruszkowy (*foramen suprapiriforme*): łączy przestrzeń podpośladkową z przestrzenią podotrzewnową.

1. t., ż., n. pośladkowy górny (*a., v., n. gluteus superior*)
2. naczynia chłonne (*vasa lymphatica*)

Otwór podgruszkowy (*foramen infrapiriforme*):

1. t., ż., n. pośladkowy dolny (*a., v., n. gluteus inferior*)
2. t., ż. sromowa wewnętrzna (*a., v. pudenda interna*)
3. n. sromowy (*n. pudendus*)
4. n. kulszowy (*n. ischiadicus*)
5. naczynia chłonne (*vasa lymphatica*)
6. t. towarzysząca n. kulszowemu (*a. comitans nervi ischiadici*) /odchodzi od t. pośladkowej dolnej; unaczynia n. kulszowy, może odejść w przestrzeni podpośladkowej albo w miednicy mniejszej i wtedy przechodzi przez ten otwór/
7. n. skórny tylny uda (*n. cutaneus femoris posterior*)

Ograniczenia otworu kulszowego większego:

- **Góra:** kołec biodrowy tylny dolny (*spina iliaca posterior inferior*)
- **Góra i Przód:** wcięcie kulszowe większe (*incisura ischiadica major*)
- **Tył:** k. krzyżowa (*os sacrum*), w. guzowe (*lig. sacrotuberale*)
- **Dół:** w. kolcowe (*lig. sacrospinale*), kołec kulszowy (*spina ischiadica*)

OTWÓR KULSZOWY MNIEJSZY (*FORAMEN ISCHIADICUM MINUS*)

Łączy przestrzeń podskórną miednicy mniejszej /dół kulszowo-odbytowy/ z przestrzenią podpośladową.

1. ścięgno m. zasłaniacza wewnętrznego (*tendo m. obturatoris interni*)
2. t., ż. sromowa wewnętrzna (*a., v. pudenda interna*)
3. naczynia chłonne (*vasa lymphatica*)
4. n. sromowy (*n. pudendus*)

Ograniczenia otworu kulszowego mniejszego:

- **Góra:** kołec kulszowy (*spina ischiadica*), w. kolcowe (*lig. sacrospinale*)
- **Tył:** w. guzowe (*lig. sacrotuberale*)
- **Przód:** wcięcie kulszowe mniejsze (*incisura ischiadica minor*), guz kulszowy (*tuber ischiadicum*)

RZUTY NA POWIERZCHNIĘ POŚLADKA

Są to punkty orientacyjne rzutu na pośladek:

A. Kołec biodrowy tylny górny (*spina iliaca posterior superior*)

B. Guz kulszowy (*tuber ischiadicum*)

C. Szczyt krętarza większego (*apex trochanteris majoris*)

- W połowie linii kolcowo-guzowej (A–B) leży otwór podgruszkowy (*foramen infrapiriforme*).
- W górnej 1/3 linii kolcowo-krętarzowej (A–C) leży otwór nadgruszkowy (*foramen suprapiriforme*).
- W połowie lub 1/3 przyśrodkowej linii guzowo-krętarzowej (*linea intertubertrochanterica*) przebiega n. kulszowy (*n. ischiadicus*).
- Otwór kulszowy mniejszy (*foramen ischiadicum minus*) – w dolnej 1/3 linii kolcowo-guzowej.

Ograniczenia pośladka:

- od góry: grzebień biodrowy (*crista iliaca*)
- od dołu: bruzda pośladowa (*sulcus glutealis*)
- przyśrodkowo: szpara pośladowa (*crena ani*)

- boczno-(przednio): przedni brzeg m. naprężacza powięzi szerokiej (*m. tensor fasciae latae*)

Skóra pośladka jest unerwiona przez nn. pośladkowe (*nn. clunium*) z 3 grup:

- nn. pośladkowe górne (*nn. clunium superiores*) – są odgałęzieniami gg. tylnych nn. rdzeniowych L1–L3.
- nn. pośladkowe środkowe (*nn. clunium medii*) – są odgałęzieniami gg. tylnych nn. rdzeniowych S1–S3.
- nn. pośladkowe dolne (*nn. clunium inferiores*) – odchodzą od n. skórny tylny uda (*n. cutaneus femoris posterior*).

Na pow. bocznej to unerwienie jest uzupełnione przez:

- n. skórny boczny uda (*n. cutaneus femoris lateralis*)
- n. podżebrowy (*n. subcostalis*) /jego zakres skórny unerwienia sięga aż do krętarza większego/

Pośladek = *clunis* = *gloutos* (grecki) = *natis*.

Uwagi:

T. zasłonowa odgrywa kluczową rolę w unaczynieniu głowy kości udowej (przez gałąź panewkową), co jest istotne przy złamaniach szyjki u dzieci. Wariant "wieniec śmierci" (zespolenie z t. nabrzuszną dolną) występuje u ok. 30% populacji i jest zagrożeniem podczas operacji przepuklin udowych.

Splot krzyżowy, leżąc na m. gruszkowatym, może być przez niego uciskany (zespół m. gruszkowatego), co imituje rwę kulszową.

Otwory nad- i podgruszkowy to najważniejsze punkty topograficzne okolicy pośladkowej – n. kulszowy zazwyczaj wychodzi pod mięśniem, ale w ok. 15% przypadków jego składniki (szczególnie strzałkowy wspólny) mogą przebijać mięsień lub wychodzić nad nim. Rzuty punktów A, B, C są podstawą do bezpiecznego wykonywania iniekcji domięśniowych (kwadrant górny zewnętrzny).

OKOLICA POŚLADKOWA (REGIO GLUTEALIS)

m. pośladkowy wielki (*m. gluteus maximus*):

- **od:** bocznej części pow. grzbietowej k. krzyżowej (*os sacrum*), od pow. pośladkowej k. biodrowej (*os ilium*) do tyłu od kresy pośladkowej tylnej (*linea glutea posterior*).
- **do:** włókna biegną ku dołowi i bocznie. Przyczepiają się do guzowatości pośladkowej (*tuberositas glutea*) na k. udowej (*femur*) oraz część górna przechodzi w ścięgno, które wzmacnia pasmo biodrowo-piszczelowe (*tractus iliotibialis*).

Unerwienie: n. pośladkowy dolny (*n. gluteus inferior*) /ze splotu krzyżowego/.

Czynność: prostuje staw biodrowy (*articulatio coxae*), obraca na zewnątrz w stawie

biodrowym. Górna część – odwodzi, dolna część – przywodzi. Stabilizuje staw kolanowy (*articulatio genus*) /przez pasmo biodrowo-piszczelowe/.

PRZESTRZEŃ PODPOŚLADKOWA (*SPATIUM SUBGLUTEALE*)

- **przód:** m. pośladowy średni (*m. gluteus medius*) et m. pośladowy mały (*m. gluteus minimus*), m. gruszkowaty (*m. piriformis*), mm. bliźniacze (*mm. gemelli*), ścięgno m. zasłaniacza wewnętrznego (*tendo m. obturatoris interni*), m. czworoboczny uda (*m. quadratus femoris*).
- **tył:** m. pośladowy wielki (*m. gluteus maximus*). /Uwaga: m. pośladowy wielki nie wchodzi w *spatium subgluteale*, lecz ją ogranicza od tyłu/. Są to mięśnie zewnętrzne miednicy.

m. pośladowy średni (*m. gluteus medius*):

- **od:** pow. pośladowej talerza k. biodrowej (*os ilium*) pomiędzy *linea glutea ant. et post.*
- **do:** krętarza większego (*trochanter major*) /z boku/.

Unerwienie: n. pośladowy górny (*n. gluteus superior*).

Czynność: odwodzi w stawie biodrowym (*articulatio coxae*). Związana z tym jest STABILIZACJA MIEDNICY /chód kaczkowaty/. Włókna przednie – zginają w stawie biodrowym, włókna tylne – prostują.

m. pośladowy mały (*m. gluteus minimus*):

- leży głębiej od m. pośladowego średniego (*m. gluteus medius*).
- **od:** pow. pośladowej talerza k. biodrowej (*os ilium*) między *linea glutea ant. et inf.*
- **do:** krętarza większego (*trochanter major*) /z przodu do m. pośladowego średniego/.

Unerwienie: n. pośladowy górny (*n. gluteus superior*).

Czynność: jak m. pośladowy średni (*m. gluteus medius*).

m. pośladowy wielki (*m. gluteus maximus*) objęty jest dwiema blaszkami powięzi pośladowej (*fascia glutea*).

Pośladek dzieli się na 4 kwadranty. W górnym zewnętrznym kwadrancie robić iniekcje – wtedy nie uszkodzi się n. kulszowego (*n. ischiadicus*) i naczyń. Zastryk zostaje wprowadzony do m. pośladowego średniego (*m. gluteus medius*).

OKOLICA TYLNA UDA (*REGIO POSTERIOR FEMORIS*)

m. dwugłowy uda (*m. biceps femoris*) leży po stronie bocznej pow. tylnej, pozostałe dwa po stronie przyśrodkowej.

m. półścięgnisty (*m. semitendinosus*):

Leży bardziej powierzchownie od m. półbłoniastego (*m. semimembranosus*). W połowie długości tego mięśnia leży poprzeczna smuga ścięgnista (*inscriptio tendinea* /dawniej: *intersectio tendinea*/), która dzieli mięsień na dwa segmenty.

- **od:** tylnej pow. guza kulszowego (*tuber ischiadicum*).
- **do:** pow. przyśrodkowej piszczeli (*tibia*) poniżej guzowatości piszczeli (*tuberositas tibiae*); ściętno tego mięśnia jest składnikiem gęsiej stopy powierzchownej (*pes anserinus superficialis*).

Unerwienie: składnik piszczelowy n. kulszowego (*n. ischiadicus*).

Czynność:

1. prostowanie w stawie biodrowym (*articulatio coxae*).
2. przywodzą nieznacznie.
3. zginają w stawie kolanowym (*articulatio genus*).
4. obracają do wewnątrz w stawie kolanowym.

m. dwugłowy uda (*m. biceps femoris*):

- **głowa krótka (*caput breve*):** warga boczna kresy chropawej (*labium laterale lineae asperae*) /w środkowej 1/3 części/.
- **głowa długa (*caput longum*):** od guza kulszowego (*tuber ischiadicum*) powyżej m. półścięgnistego (*m. semitendinosus*) /biegnie do dołu i boku/.
- **do:** głowy strzałki (*caput fibulae*).

Czynność:

- głowa długa – w stawie biodrowym (*articulatio coxae*) prostuje i przywodzi nieznacznie.
- obie głowy – zginają i obracają na zewnątrz w stawie kolanowym (*articulatio genus*).

Unerwienie:

- głowa długa – składnik piszczelowy n. kulszowego (*n. ischiadicus*).
- głowa krótka – składnik strzałkowy wspólny n. kulszowego (*n. ischiadicus*).

m. półbłoniasty (*m. semimembranosus*):

- **od:** guza kulszowego (*tuber ischiadicum*) powyżej i bocznie od m. półścięgnistego (*m. semitendinosus*).
- **do:** /3 części/: kłykcia przyśrodkowego piszczeli (*condylus medialis tibiae*), powięzi podkolanowej (*fascia poplitea*), więzadła podkolanowego skośnego (*lig. popliteum obliquum*).

NERW KULSZOWY (*N. ISCHIADICUS*)

Wychodzi z części kulszowej splotu krzyżowego (*plexus sacralis*) od miejsca jego powstania. Złożony jest ze składnika piszczelowego (*n. tibialis*) i strzałkowego wspólnego (*n. fibularis communis*) /nie wymieniają włókien/.

Przechodzi przez otwór podgruszkowy (*foramen infrapiriforme*) do przestrzeni podpośladowej. W przestrzeni podpośladowej zakręca i biegnie w dół, krzyżuje od tyłu:

1. m. bliźniaczy górny (*m. gemellus superior*)
2. ścięgno m. zasłaniacza wewnętrznego (*tendo m. obturatoris interni*)
3. m. bliźniaczy dolny (*m. gemellus inferior*)
4. m. czworoboczny uda (*m. quadratus femoris*)

W miejscu gdzie krzyżuje m. czworoboczny uda (*m. quadratus femoris*), leży w połowie lub 1/3 przyśrodkowej pomiędzy guzem kulszowym (*tuber ischiadicum*) a krętarzem większym (*trochanter major*).

Krzyżuje od przodu głowę długą m. dwugłowego uda (*m. biceps femoris*) w przestrzeni podpośladowej, wychodzi spod m. pośladowego wielkiego (*m. gluteus maximus*) i biegnie na m. przywodziciela wielkim (*m. adductor magnus*). Wchodzi między m. półbłoniasty (*m. semimembranosus*) a m. dwugłowy uda (*m. biceps femoris*) i nad dołem podkolanowym (*fossa poplitea*) lub w górnym rogu dołu dzieli się na:

- n. strzałkowy wspólny (*n. fibularis communis*)
- n. piszczelowy (*n. tibialis*)

Biegnie wraz z nim t. towarzysząca n. kulszowemu (*a. comitans nervi ischiadici*), która odchodzi od t. pośladowej dolnej (*t. glutea inferior*). /Może przechodzić przez otwór podgruszkowy lub powstaje w przestrzeni podpośladowej/.

NERW PISZCZELOWY (N. TIBIALIS)

W dole podkolanowym (*fossa poplitea*) tuż pod powięzią (*fascia*), nerw ten oddaje n. skórny przyśrodkowy łydki (*n. cutaneus surae medialis*) /biegnie w dół w towarzystwie *v. saphena parva*/. Dalej przechodzi pomiędzy głowami m. brzuchatego łydki (*m. gastrocnemius*) i wchodzi pod łuk ścięgniasty m. płaszczkowatego (*arcus tendineus m. solei*) oraz pod blaszkę głęboką powięzi podudzia (*fascia cruris*).

Na podudziu (*crus*) biegnie w dół leżąc do przodu od m. płaszczkowatego (*m. soleus*) w bruździe między m. zginaczem długim palców (*m. flexor digitorum longus*) a m. piszczelowym tylnym (*m. tibialis posterior*). Wychodzi spod przyśrodkowego brzegu m. płaszczkowatego (*m. soleus*) i układa się między ścięgnami m. zginacza długiego palców (*m. flexor digitorum longus*) a m. zginacza długiego palucha (*m. flexor hallucis longus*).

Tak wchodzi do kanału kostki przyśrodkowej (*canalis malleolaris medialis*). Przez kanał biegnie między blaszkami troczka zginaczy (*retinaculum flexorum*) i może się tam podzielić. W kanale leży do tyłu od tętnicy. Na podeszwowej stronie stopy (*planta pedis*) pod odwodzicielem palucha (*m. abductor hallucis*) dzieli się na:

- n. podeszwowy boczny (*n. plantaris lateralis*)
- n. podeszwowy przyśrodkowy (*n. plantaris medialis*)

Odgałęzienia: g. mięśniowe i g. stawowe do stawu kolanowego (*articulatio genus*).

NERW STRZAŁKOWY WSPÓLNY (N. FIBULARIS COMMUNIS)

W dole podkolanowym (*fossa poplitea*) biegnie wzdłuż m. dwugłowego uda (*m. biceps femoris*) i dochodzi do głowy strzałki (*caput fibulae*) omijając ją od tyłu i wchodzi między włókna m. strzałkowego długiego (*m. fibularis longus*) i tuż poniżej głowy strzałki dzieli się na:

- n. strzałkowy powierzchowny (*n. fibularis superficialis*)
- n. strzałkowy głęboki (*n. fibularis profundus*)

W dole podkolanowym (*fossa poplitea*) oddaje n. skórny boczny łydki (*n. cutaneus surae lateralis*). Nerw ten przebija powięź podkolanową (*fascia poplitea*) i biegnie po bocznej pow. podudzia (po głowie bocznej m. brzuchatego łydki) ku dołowi, dzieli się na gałąź przednią i tylną. Gałąź przednia biegnie w dół do okolicy łydki bocznej (górnej). Gałąź tylna zespala się z n. skórnym przyśrodkowym łydki (*n. cutaneus surae medialis*) tworząc n. łydkowy (*n. suralis*).

Uwagi:

Mianownictwo: *N. perroneus communis* to obecnie n. strzałkowy wspólny (*n. fibularis communis*). *Smuga ścięgnista* mięśnia półścięgnistego (*inscriptio tendinea*) to ważny punkt orientacyjny, będący pozostałością po metamerycznej budowie mięśni.

Klinicznie: objaw Trendelenburga występuje przy porażeniu mm. pośladkowych średniego i małego (uszkodzenie n. pośladkowego górnego) – miednica opada na stronę zdrową podczas stania na nodze chorej, co wymusza chód kaczkowy.

Iniekcje domięśniowe wykonuje się w kwadrant górny zewnętrzny pośladka, aby uniknąć uszkodzenia n. kulszowego, który przebiega przez kwadranty dolne i kwadrant górny wewnętrzny. N. strzałkowy wspólny jest najbardziej narażony na uszkodzenie przy szyjce strzałki (np. przez zbyt ciasny opatrunek gipsowy), co skutkuje opadaniem stopy (tzw. chód perlisy lub ptasi).

NERW ŁYDKOWY (N. SURALIS)

Powstaje w dystalnej 1/3 podudzia, towarzyszy ż. odstrzałkowej (*v. saphena parva*). Przechodzi wraz z nią za kostką boczną (*malleolus lateralis*) i zmienia nazwę na n. skórny grzbietowy boczny stopy (*n. cutaneus dorsalis lateralis pedis*). Biegnie aż do pow. bocznej palca małego.

NERW STRZAŁKOWY POWIERZCHOWNY (N. FIBULARIS SUPERFICIALIS)

Biegnie między m. strzałkowym długim a krótkim (*m. fibularis longus et brevis*). Potem między strzałką a m. strzałkowym długim. Przechodzi na przednią pow. podudzia. W 1/3 dystalnej podudzia przebija powięź dzieląc się na:

1. n. skórny grzbietowy przyśrodkowy (*n. cutaneus dorsalis medialis*)
2. n. skórny grzbietowy pośredni (*n. cutaneus dorsalis intermedius*)

Unerwienie:

- m. strzałkowy długi i krótki (*m. fibularis longus et brevis*)
- skóra grzbietu stopy i palców /strony bocznej palca II, palec III, IV i strony przyśrodkowej palca V/

NERW STRZAŁKOWY GŁĘBOKI (N. FIBULARIS PROFUNDUS)

Kieruje się do przodu i przyśrodkowo, przebija przegrodę międzymięśniową przednią podudzia (*septum intermusculare anterius cruris*). Biegnie po przedniej pow. błony międzykostnej (*membrana interossea*). Towarzyszy t. piszczelowej przedniej (*t. tibialis anterior*). Na grzbiecie stopy w I przestrzeni międzykostnej przebija powięź i dzieli się na dwie gałęzie unerwiające: boczną pow. palucha i przyśrodkową pow. palca II.

Oddaje również gałęzie mięśniowe (*rr. musculares*) do m. prostownika krótkiego palców (*m. extensor digitorum brevis*) i m. prostownika krótkiego palucha (*m. extensor hallucis brevis*).

DÓŁ PODKOLANOWY (FOSSA POPLITEA)

Ograniczenia:

- **górnoboczne:** m. dwugłowy uda (*m. biceps femoris*)
- **górnoprzyśrodkowe:** m. półścięgnisty (*m. semitendinosus*), m. półbłoniasty (*m. semimembranosus*)
- **dolnoboczne:** głowa boczna m. brzuchatego łydki (*caput laterale m. gastrocnemii*), m. podeszwowy (*m. plantaris*)
- **dolnoprzyśrodkowe:** głowa przyśrodkowa m. brzuchatego łydki (*caput mediale m. gastrocnemii*)
- **dno (od góry):** pow. podkolanowa k. udowej (*facies poplitea femoris*), torebka stawu kolanowego /na niej w. podkolanowe skośne (*lig. popliteum obliquum*) oraz m. podkolanowy (*m. popliteus*)
- **przykryty od tyłu:** powięź podkolanowa (*fascia poplitea*)

Zawartość dołu podkolanowego:

1. n. piszczelowy (*n. tibialis*) /najbardziej powierzchownie/
2. ż. podkolanowa (*v. poplitea*) z dopływami
3. t. podkolanowa (*t. poplitea*) z odgałęzieniami /najgłębiej/
4. n. strzałkowy wspólny (*n. fibularis communis*) /biegnie wzdłuż przyśrodkowego brzegu m. dwugłowego uda/
5. n. skórny przyśrodkowy łydki (*n. cutaneus surae medialis*)
6. n. skórny boczny łydki (*n. cutaneus surae lateralis*)

7. naczynia chłonne głębokie (*vasa lymphatica profunda*)
8. węzły chłonne podkolanowe (*nodi lymphoidei poplitei*) /głębokie i powierzchowne pod powięzią/

Na powierzchni podkolanowej leżą:

1. ż. odstrzałkowa (*v. saphena parva*)
2. ż. udowo-podkolanowa (*v. femoropoplitea*) /uchodzi do ż. odstrzałkowej/
3. naczynia chłonne powierzchowne (*vasa lymphatica superficialia*)
4. n. skórny tylny uda (*n. cutaneus femoris posterior*) /koniec/
5. n. skórny przyśrodkowy łydki (*n. cutaneus surae medialis*)
6. n. skórny boczny łydki (*n. cutaneus surae lateralis*)

TĘTNICA PODKOLANOWA (T. POPLITEA)

Jest przedłużeniem t. udowej (*t. femoralis*). Rozpoczyna się w rozworze ścięgnistym przywodzicieli (*hiatus adductorius*). Biegnie w dole podkolanowym (*fossa poplitea*) ku dołowi po pow. podkolanowej k. udowej, po torebce stawu kolanowego i po m. podkolanowym (*m. popliteus*). Przechodzi między głowami m. brzuchatego łydki (*m. gastrocnemius*) i wchodzi pod łuk ścięgnisty m. płaszczkowatego (*arcus tendineus m. solei*). Tam dzieli się na t. piszczelową przednią (*t. tibialis anterior*) i t. piszczelową tylną (*t. tibialis posterior*).

Gałęzie:

1. t. górna przyśrodkowa kolana (*t. superior medialis genus*)
2. t. górna boczna kolana (*t. superior lateralis genus*)
3. t. środkowa kolana (*t. media genus*) /przebiega torebkę stawu kolanowego, wchodzi do torebki i unaczynia twory wewnątrzstawowe/
4. tt. łydkowe przyśrodkowa i boczna (*aa. surales medialis et lateralis*) /unaczyniają głowy m. brzuchatego łydki/
5. t. dolna przyśrodkowa kolana (*t. inferior medialis genus*)
6. t. dolna boczna kolana (*t. inferior lateralis genus*)

SIEĆ TĘTNICZA KOLANA (RETE ARTICULARE GENUS)

Jest położona na przedniej pow. stawu i tylnej m. czworogłowego uda i otacza dookoła rzepkę (*patella*).

Tworzą ją:

1. gałąź zstępująca t. okalającej udo bocznej (*r. descendens a. circumflexae femoris lateralis*) /od t. głębokiej uda/
2. t. zstępująca kolana (*t. genus descendens*) /od t. udowej/
3. t. górna przyśrodkowa kolana (*t. superior medialis genus*)
4. t. górna boczna kolana (*t. superior lateralis genus*)

5. t. dolna przyśrodkowa kolana (*t. inferior medialis genus*)
6. t. dolna boczna kolana (*t. inferior lateralis genus*)
7. gałąź okalająca strzałkę (*r. circumflexus fibulae*) /od t. piszczelowej tylnej/
8. t. wsteczna piszczelowa tylna (*t. recurrens tibialis posterior*) /od t. piszczelowej przedniej/
9. t. wsteczna piszczelowa przednia (*t. recurrens tibialis anterior*) /od t. piszczelowej przedniej/

Tworzą sieć okołorzepkową kolana na pow. przedniej (*rete patellare*).

TĘTNICA PISZCZELOWA TYLNA (A. TIBIALIS POSTERIOR)

Jest przedłużeniem t. podkolanowej (*t. poplitea*). Rozpoczyna się na poziomie łuku ścięgnistego m. płaszczkowatego (*arcus tendineus m. solei*). Wchodzi pod ten łuk, mięsień i pod blaszkę głęboką powięzi podudzia (*fascia cruris*). Biegnie w dół leżąc do przodu od m. płaszczkowatego (*m. soleus*) w bruździe między m. zginaczem długim palców (*m. flexor digitorum longus*) a m. piszczelowym tylnym (*m. tibialis posterior*). Wychodzi spod przyśrodkowego brzegu m. płaszczkowatego (*m. soleus*), układa się między ścięgnami m. zginacza długiego palców (*m. flexor digitorum longus*) a m. zginaczem długim palucha (*m. flexor hallucis longus*) /do przodu od nerwu/. Tak wchodzi do kanału kostki przyśrodkowej (*canalis malleolaris medialis*) – przez kanał biegnie między blaszkami troczka zginaczy (*retinaculum musculorum flexorum*) i może się tam podzielić. Jeśli nie, to dzieli się na podeszwowej stronie stopy pod m. odwodzicielem palucha (*m. abductor hallucis*).

Dzieli się na: t. podeszwową boczną (*t. plantaris lateralis*) i t. podeszwową przyśrodkową (*t. plantaris medialis*).

Gałęzie:

1. gałąź okalająca strzałkę (*r. circumflexus fibularis*) /wchodzi w skład sieci stawowej kolana/
2. t. strzałkowa (*t. fibularis*) /dawniej: *a. peroneal*
 - gałęzie mięśniowe (*rr. musculares*)
 - t. odżywcza strzałki (*a. nutritia fibulae*)
 - gałąź przesywająca (*r. perforans*)
 - gałąź kostkowa boczna (*r. malleolaris lateralis*)
 - gałęzie piętowe (*rr. calcanei*)
3. t. odżywcza piszczeli (*a. nutritia tibiae*)
4. gałąź kostkowa przyśrodkowa (*r. malleolaris medialis*)
5. gałęzie piętowe (*rr. calcanei*)
6. gałęzie mięśniowe (*rr. musculares*)

Tętnica strzałkowa (*t. fibularis*):

Biegnie między m. zginaczem długim palucha (*m. flexor hallucis longus*) a strzałką (*fibula*). Gałęzie przesywające łączą się z t. piszczelową tylną (*t. tibialis posterior*).

Uwagi:

Mianownictwo: Zgodnie z *Terminologia Anatomica* nazwa *n. peroneus* została zastąpiona przez *n. strzałkowy (n. fibularis)*, a *a. peronea* przez *t. strzałkową (t. fibularis)*.

Dół podkolanowy to przestrzeń topograficzna, w której twory układają się warstwowo – najbardziej powierzchownie *n. piszczelowy*, głębiej *ż. podkolanowa*, a najgłębiej, bezpośrednio na kości, *t. podkolanowa*. Taka kolejność sprawia, że tętno na *t. podkolanowej* jest trudne do badania (wymaga zgięcia kolana), a tętniaki tej tętnicy mogą uciskać żyłę i nerw. Sieć tętnicza kolana zapewnia krążenie oboczne w przypadku niedrożności *t. podkolanowej*.

Klinicznie istotne jest miejsce przejścia *t. piszczelowej tylnej* za kostką przyśrodkową – jest to standardowy punkt badania tętna na kończynie dolnej./

TĘTNICA PISZCZELOWA PRZEDNIA (A. TIBIALIS ANTERIOR)

Rozpoczyna się na poziomie łuku ścięgniętego *m. płaszczkowatego (arcus tendineus m. solei)*. Kieruje się ku przodowi, przechodzi przez błonę międzykostną podudzia (*membrana interossea cruris*). Biegnie w dół po przedniej pow. tej błony, leżąc bocznie od *m. piszczelowego przedniego (m. tibialis anterior)*, a przyśrodkowo od *m. prostownika długiego palców (m. extensor digitorum longus)*, następnie przyśrodkowo od *m. prostownika długiego palucha (m. extensor hallucis longus)*. Powyżej od stawu skokowego górnego (*articulatio talocruralis*) krzyżuje ją od przodu ścięgno *m. prostownika długiego palucha (m. extensor hallucis longus)* i przechodzi pod górnym i dolnym troczkiem prostowników (*retinaculum musculorum extensorum superius et inferius*) i zmienia nazwę na *t. grzbietową stopy (a. dorsalis pedis)*.

Gałęzie:

1. *t. wsteczna piszczelowa przednia (a. recurrens tibialis anterior)*
2. *t. wsteczna piszczelowa tylna (a. recurrens tibialis posterior)*
3. *gałęzie mięśniowe (rr. musculares)*
4. *t. kostkowa przednia przyśrodkowa (a. malleolaris anterior medialis)*
5. *t. kostkowa przednia boczna (a. malleolaris anterior lateralis)*

TĘTNICA GRZBIETOWA STOPY (A. DORSALIS PEDIS)

Biegnie na grzbiecie stopy (*dorsum pedis*) między ścięgnem *m. prostownika długiego palucha (m. extensor hallucis longus)* a ścięgnem *m. prostownika krótkiego palucha (m. extensor hallucis brevis)*. Dochodzi do I przestrzeni międzykostnej śródstopia (*spatium interosseum metatarsi primum*) i dzieli się na gałąź podeszwową głęboką (*r. plantaris profundus*) i *t. grzbietową pierwszą śródstopia (a. metatarsalis dorsalis prima)*.

Gałęzie:

1. *tt. stępowe przyśrodkowe (aa. tarseae mediales) /2–3/*

2. t. stępową boczna (*a. tarsea lateralis*)
3. gałąź zatoki stępu (*r. sinus tarsi*)
4. t. łukowata (*a. arcuata*)
5. gałąź podeszwowa głęboka (*r. plantaris profundus*) /końcowa/
6. t. grzbietowa pierwsza śródstopia (*a. metatarsalis dorsalis prima*) /końcowa/

t. łukowata (*a. arcuata*): biegnie bocznie wzdłuż linii stawów stępowo-śródstopnych /linia Lisfranca/ na poziomie podstawy II k. śródstopia, zespala się z t. stępową boczna (*a. tarsea lateralis*). Od niej odchodzą tt. grzbietowe śródstopia II, III, IV (*aa. metatarsales dorsales*), które dzielą się na tt. grzbietowe palców (*aa. digitales dorsales*).

TĘTNICA PODESZWOWA PRZYŚRODKOWA (*A. PLANTARIS MEDIALIS*)

Biegnie ku przodowi wzdłuż przyśrodkowego brzegu stopy. Dzieli się na gałąź powierzchowną i głęboką.

- **gałąź powierzchowna (*r. superficialis*):** biegnie w jej przedłużeniu do przyśrodkowej pow. palucha.
- **gałąź głęboka (*r. profundus*):** biegnie głębiej i bardziej bocznie, dochodzi do podeszwy palucha i tam dzieli się na t. podeszwową palca pierwszego (*a. plantaris digiti prima*) oraz gałąź łączącą się z t. podeszwową pierwszą śródstopia (*a. metatarsalis plantaris prima*).

TĘTNICA PODESZWOWA BOCZNA (*A. PLANTARIS LATERALIS*)

Biegnie do przodu i bocznie, leżąc pod m. czworobocznym podeszwy (*m. quadratus plantae*), a nad m. zginaczem krótkim palców (*m. flexor digitorum brevis*). Na poziomie guzowatości V kości śródstopia (*tuberositas ossis metatarsi quinti*) oddaje t. podeszwową palca piątego (*a. plantaris digiti quinti*), kierując się następnie przyśrodkowo i w głąb biegnąc pod mięśniami międzykostnymi (*mm. interossei*), a nad głową skośną m. przywodziciela palucha (*caput obliquum m. adductoris hallucis*). W I przestrzeni międzykostnej śródstopia zespala się z gałęzią podeszwową głęboką (*r. plantaris profundus*) od t. grzbietowej stopy (*a. dorsalis pedis*) -> tworzą łuk podeszwowy (*arcus plantaris*).

Z tego łuku odchodzą 4 tt. podeszwowe śródstopia (*aa. metatarsales plantares*), które dzielą się na tt. podeszwowe palców (*aa. digitales plantares*). Przed tym podziałem łączą się z tt. grzbietowymi za pomocą gałęzi przeszywających (*rr. perforantes*).

NERW PODESZWOWY PRZYŚRODKOWY (*N. PLANTARIS MEDIALIS*)

/Uwaga: tętnica dzieli się na powierzchni głębokiej i powierzchniowej, nerw zachowuje podobny schemat podziału/.

Biegnie z t. podeszwową przyśrodkową (*a. plantaris medialis*) i dzieli się na gałąź przyśrodkową i boczną (*ramus medialis et lateralis*).

- **gałąź przyśrodkowa (*r. medialis*):** biegnie wzdłuż przyśrodkowego brzegu stopy do palucha.
- **gałąź boczna (*r. lateralis*):** dzieli się na nerwy podeszwowe palców /do skierowanych do siebie podeszwowych pow. palców I–IV/.

NERW PODESZWOWY BOCZNY (*N. PLANTARIS LATERALIS*)

Biegnie z t. podeszwową boczną (*a. plantaris lateralis*) między m. zginaczem krótkim palców (*m. flexor digitorum brevis*) a m. czworobocznym podeszwy (*m. quadratus plantae*) i dzieli się na gałąź powierzchowną i głęboką.

- **gałąź powierzchowna (*r. superficialis*):** dzieli się na nn. cyfrowe podeszwowe (*nn. digitales plantares*) dla palca V i bocznej strony palca IV.
- **gałąź głęboka (*r. profundus*):** towarzyszy łukowi tętniczemu podeszwowemu (*arcus plantaris*).

ŻYŁA ODSTRZAŁKOWA (*V. SAPHENA PARVA*)

Jest przedłużeniem ż. brzeżnej bocznej (*v. marginalis lateralis*), biegnie do tyłu od kostki bocznej (*malleolus lateralis*) i kieruje się na tylną pow. podudzia. Biegnie ku górze do powięzi podkolanowej (*fascia poplitea*) i zakręca przebija tę powięź i uchodzi do ż. podkolanowej (*v. poplitea*). Towarzyszą jej naczynia chłonne powierzchowne, n. łydkowy (*n. suralis*) i n. skórny przyśrodkowy łydki (*n. cutaneus surae medialis*).

Dopływy:

- sieć grzbietowa i piętowa stopy (*rete venosum dorsale et calcaneum*)
- żż. podeszwowe (*vv. plantares*)
- żż. skórne z pow. podkolanowej i okolic obu kostek
- ż. udowo-podkolanowa (*v. femoropoplitea*)

Uwagi:

Mianownictwo: t. grzbietowa stopy (*a. dorsalis pedis*) jest istotna dla badania tętna na obwodzie – jego brak może świadczyć o zaawansowanej miażdżycy lub zatorze.

Linia stawowa Lisfranca (stawy stępowo-śródstopne) jest ważnym punktem orientacyjnym w chirurgii stopy.

Klinicznie istotny jest łuk podeszwowy (*arcus plantaris*), który stanowi główne źródło unaczynienia palców stopy; jego zespolenie z t. grzbietową stopy zapewnia wydolne krążenie oboczne.

Kanał kostki przyśrodkowej (*canalis malleolaris medialis*) to miejsce, gdzie n. piszczelowy i t. piszczelowa tylna są narażone na ucisk (zespół kanału stępu). Ż. odstrzałkowa (*v. saphena*

parva) jest stałym elementem topograficznym za kostką boczną, co ułatwia kaniulację, jednak należy uważać na towarzyszący jej n. łydkowy, którego uszkodzenie powoduje brak czucia w obrębie bocznego brzegu stopy.

Porażenie nn. podeszwowych, podobnie jak n. łokciowego w ręce, prowadzi do zaniku drobnych mięśni stopy i upośledzenia mechaniki chodu.

REFERENCES (UPDATED BY THE AUTHOR) / PIŚMIENNICTWO (ZAKTUALIZOWANE PRZEZ AUTORA)

1. Bochenek A, Reicher M. **Anatomia człowieka**. Wydanie XIII. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2019.
2. Hładki W i Lorkowski J. **Anatomia kliniczna narządów ruchu**. Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; 2014.
3. Lorkowski J. **Anatomia dla studentów fizjoterapii: repetytorium**. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; 2011.
4. Netter FH. **Atlas anatomii człowieka**. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.
5. Standring S, redaktor. **Gray Anatomia: Podstawy anatomiczne praktyki klinicznej**. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.